

Hidrocefaliler: 33 Olgunun İncelenmesi

Bayram Çırak*, Mehmet Bahadır Güven*, Nurullah Yüceer**, Nejmi Kıymaz*, Serdar Işık*

Özet: Hidrocefali çok uzun yıllardan beri bilinmesine rağmen, henüz tedavi ve takipte belirli bir görüş yerleşmiş değildir. Ventriküloperitoneal şant uygulaması son dönemlerde en sık kullanılan tedavi şeklidir. Fakat enfeksiyon, overdrenaj veya yetersiz drenaj, ve tıkanma gibi nedenlerden dolayı revizyon insidansı ve mortalite oldukça yüksektir. Bu çalışmada Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalında hidrocefali tanısı ile tedavi ve takibi yapılan 33 hasta değerlendirilmiştir. 17'si bayan, 16'sı erkek olan bu 33 hastaya ikisi 2 kez olmak üzere toplam 11 kez şant revizyonu yapıldı. Yıllık şant revizyonu insidansı %11 olarak bulundu. 11 hastada hidrocefali bir spinal disrafizm tablosu ile birlikteydi. 2 hasta postoperatuar dönemde kaybedildi. Hidrocefalilerde en önemli ve revizyona sebep olan komplikasyon enfeksiyon olarak bilinmektedir. Bizim serimizde revizyonun en önemli sebebi şant disfonksiyonu olarak bulundu.

Anahtar kelimeler: Hidrocefali, Şant revizyonu, Ventriküloperitoneal şant

Hidrocefali bir hastalık ya da değişik hastalık durumlarında ortaya çıkan bir bulgudur ve prevalansı %1-1,5 olarak bilinmektedir (1). Ayrıca her 1000 canlı doğumda 3 bebek konjenital hidrocefali ile doğmaktadır. Hidrocefalinin tanımı ilk kez Severino tarafından yapılmıştır (2).

Hidrocefali, beyin omurilik sıvısının (BOS) yapım, dolanım ve absorpsiyonunu bozan herhangi bir patolojide ortaya çıkar. Genellikle ventriküllerde genişleme ve BOS basıncının artması ile karakterizedir. Bazen de BOS basıncında değişiklik olmadan ventriküllerde genişleme olabilir (normal basınçlı hidrocefali yada Adam's Hakim sendromu) (3). Biz bu yazıda cerrahi tedavi uygulanan hidrocefalili hastalarımızı retrospektif bir çalışma ile değerlendirdik.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmaya Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalında Mart 1995 ve Mart 1998 tarihleri arasında tanı, tedavi ve takipleri yapılan 33 hasta alınmıştır. Tüm hastaların teşhisinde bilgisayarlı beyin tomografisi (BBT) kullanıldı. BBT ile hidrocefalinin değerlendirilmesinde, frontal horn çapının bifrontal çapa bölünmesiyle elde edilen ventriküler indeksten faydalanıldı. Normalde 0.30 olması gereken ventriküler indeks tüm olgularda patolojik olarak 0.50'nin üstündeydi. Hasta dosyaları retrospektif olarak, yaş, cins, etyoloji ve eşlik eden patolojiler, cerrahi özellikler,

şant enfeksiyonu, cerrahi komplikasyon ve postoperatif takip bulguları açısından incelendi. Hastalarla ilgili bilgiler tablo I'de özetlenmiştir.

Bulgular

Kliniğimizde ameliyat edilen 33 hidrocefalili hastanın ortalama yaşı 3 yaş (3 gün-61yaş), 17' si bayan (%53), 16 'sı erkek (%47) idi. 19 hasta (%58) bir yaşından küçük, bunlardan 8 hasta (%24) yenidoğan (<1ay) döneminde idi. 1 yaş altındaki hastaların 11'inde (%31) hidrocefali tablosu bir spinal disrafizm tablosu (meningosel veya meningomyelosel) ile beraberdi. Yedi (%22) hastada hidrocefali bir santral sinir sistemi enfeksiyonuna sekonder gelişmişti. 2 hastada (%6) posterior fossa yerleşimli tümör, 1 hastada araknoid kist hidrocefali sebebi olarak tesbit edildi. Yetişkin yaştaki 4 hastadan 1 tanesinde normal basınçlı hidrocefali tesbit edildi. 1 yetişkin hastada hipertansif intraserebral kanama sonrası hidrocefali gelişti. Hiçbir hastamızda cerrahi sırasında herhangi bir komplikasyon izlenmedi. Tüm hastalar profilaktik amaçlı çeşitli antibiyotik tedavileri aldılar. Ortalama takip süresi 4 ay (1ay-3 yıl) idi. 7 hastada 1 kez (%21) 2 hastada 2 kez (%6) şant revizyonu yapıldı. Postoperatuar komplikasyonlarımızı incelediğimizde 1 hastada overdrenaj nedeni ile bilateral frontotemporo-parietal subdural efüzyon olduğunu, başka bir merkezde iki kez şant operasyonu yapılarak postoperatuar komplikasyon nedeniyle kliniğimize sevk edilen 1 hastada şant enfeksiyonu sonucu eksitus olduğunu tesbit ettik.

Tartışma

Hidrocefali, BOS patofizyolojisindeki değişiklikler sonucu ventriküllerde genişleme, bazen basınç artışı, bazen de normal basınç ile

*Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Nöroşirürji ABD, Van

**Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fakültesi Nöroşirürji ABD, İzmir

Yazışma adresi: Dr.Nejmi KIYMAZ

Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Nöroşirürji ABD, 65300, VAN

karşımıza çıkar ve değişik klinik bulgular verir(4). Bizim serimizde, vakalarımızın çoğu (%97) KİBAS bulguları gösterirken, 1 hastada (%3) normal basınçlı hidrosefali tanısı konuldu.

Hidrosefali etyolojisi ikiye ayrılarak incelenebilir (5,6). Konjenital hidrosefali: Erken çocukluk döneminde bulgu verir. Chiari malformasyonu, meningomyelose, akuadukt stenozu, ve Dandy Walker malformasyonu bu gruptadır (7,8). Edinsel (sekonder veya kazanılmış) hidrosefali: Enfeksiyon, tümörler, posthemorajik, postoperatif gelişen hidrosefalilerdir. Hastalarımızın 24'ü (%73) konjenital hidrosefali, 9'u (%27) edinsel hidrosefaliydi. 11 vaka (%33) meningomyelose veya meningose gibi bir spinal disrafizm tablosu ile beraberdi. 7 hastada (%22) hidrosefali bir santral sinir sistemi enfeksiyonuna sekonder gelişirken, 2 hastada posterior fossa tümörü, 1 hastada araknoid kist, 1 hastada da hidrosefali geçirilen intraserebral hematoma bağlı olarak gelişti.

Tanıda küçük çocuklarda baş çevresi, prenatal USG de kafa büyüklüğü ve spinal anomalilerin teşhisi, postnatal dönemde, direk filmlerde sütürlerin ve fontanelerin açıklığı ve genişliği, kalvariumda dövülmüş bakır manzarası, bilgisayarlı beyin tomografisinde ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG)'de ventriküllerin genişliği ve BOS akımı izlemeleri, periventriküler ödem bulunması, ve şüpheli durumlarda ventrikül basıncının spot ölçümü ya da monitorizasyonu yardımcı metodlardır (9,10). Biz vakalarımızda hidrosefalinin değişik klinik bulgularını gözlemekle beraber kesin tanıyı tüm vakalarımızda BBT ile koyduk.

Hidrosefalinin tedavisinde tarih boyunca değişik metodlar denenmiştir. BOS drenajı için sinüslere ağızlaştırılması, BOS yapımını azaltmak için ilaçlar denenmesi bunlardan sadece birkaçıdır. Kateter ve rezervuar yardımı ile BOS'un plevra, atriama ve son dönemlerde en yaygın kullanılan metod olarak periton boşluğuna aktarmak kullanılan metodlardır (11-14). Kateter ve rezervuar vücuda yabancı bir cisim olduğundan vücut reaksiyonunu minimuma indirmek için çok değişik şant tipleri üretilmiştir. Değişik basınçlarda açılarak BOS drenajına imkan veren ve belirli basınca gelince drene etmeyen mekanizma üzerine kurulmuş şant sistemleri, dışardan basıncı ayarlanabilen şant tipleri, aşırı boşaltmaya karşı antisifon etkiye sahip şant tipleri günümüzde sıklıkla kullanılan tiplerdir. Biz hastalarımızın tümüne

ventriküloperitoneal şant ameliyatı uyguladık. Yapılan revizyonlar ile birlikte 2 vakada düşük basınçlı, 2 vakada antisifon etkili, 11 vakada yüksek basınçlı ve 39 vakada normal basınçlı ventriküloperitoneal şant kullanıldı.

Şantın en önemli komplikasyonu, şant enfeksiyonu gelişmesidir (15). Şant enfeksiyonu, yaşla beraber gelen büyüme neticesi kataterin kısa kalması, overdrenaj, yetersiz drenaj ve tıkanmalar en sık revizyon nedenleridir. Bizim çalışmamızda 3 yılda 9 hastaya 11 revizyon yapıldı (7 hastaya 1 kez 2 hastaya 2 kez). Literatürde %20'ye yaklaşan enfeksiyon oranları bildirilmiştir. Kliniğimizde primer takibi yapılan hastalarda şant enfeksiyonu görülmedi. Daha önce başka merkezlerde operasyon yapıp, postop komplikasyon nedeni ile kliniğimize sevk edilen 2 hastada şant enfeksiyonu tespit edildi. Hastalardan biri tedavi edildi, diğeri kaybedildi. Bunlardan başka bir merkezde hidrosefali nedeniyle şant operasyonu yapılan, postoperatif takibinde ventrikülit tespit edilip kliniğimize sevk edilen ve gerekli tedavisi yapılan hasta salah ile taburcu edildi. İkinci hasta ise iki kez şant revizyonu geçiren, postoperatuar dönemde bilateral frontotemporoparyetal subdural efüzyon, peritonit, karaciğer absesi ve sepsis gelişip kliniğimize sevk edilmiş, takibinde hasta kaybedilmişti.

Cerrahi olarak tedavi edilen hastalarda mortalite, primer hastalığın ilerlemesi, operasyon komplikasyonu, şanta bağlı faktörler (enfeksiyon, malfonksiyon vb.) ve hidrosefali dışı nedenlere bağlı olabilir (16). 2 hasta ameliyat sonrası dönemde hastanede yatışları sırasında kaybedildi. Bunlardan biri yukarıda ayrıntılı bilgi verilen şant enfeksiyonu gelişen sepsisli vakaydı. Diğer eks olan vaka ise, hastaneye geç baş vuran dev hidrosefali vakasıydı. 3 hastamız ise taburcu edildikten sonraki takiplerinde hidrosefali dışı nedenlerle eks oldular.

Sonuç olarak hidrosefali tüm gelişmiş tanı ve tedavi yöntemlerine rağmen komplikasyon oranı, morbiditesi ve mortalitesi yüksek bir patolojidir. Enfeksiyon en önemli komplikasyondur. Enfeksiyonun en aza indirilmesi ve revizyon oranının azaltılması için profilaktik antibiyotik kullanımı yanında, cerrahi sonrası gelişebilecek komplikasyonların (over drenaj, abse oluşumu gibi) erken tanınip tedavi edilmesi gereklidir.

Tablo 1. Hastaların klinik özellikleri

Sıra	Yaş	Ek Patoloji	Geçirilmiş Preop Enf.	Postop Enfeksiyon	Revizyon	Sonuç
1	2 y	Yok	Bakteryel menenjit	Yok	-	Salah
2	2,5 ay	Opere Meningomyelosele	Yok	Yok	-	Salah
3	1 ay YD	Opere Meningomyelosele Pes ekinevarus	Yok	Yok	+	7ay* eks
4	1,5 ay	Opere Hipospadias	Yok	Yok	-	Salah
5	2,5 ay	Opere Meningomyelosele	Yok	Yok	-	Salah
6	3 ay	Yok	Bakteryel menenjit	Yok	-	Salah
7	14 yaş	Yok	Yok	Yok	+	Salah
8	1 Ay YD	Opere Meningomyelosele	Yok	Yok	-	Salah
9	4 ay	Opere Meningomyelosele	Yok	Yok	+	Salah
10	2 ay	Yok	Yok	Yok	-	Salah
11	10 gün YD	Opere Meningomyelosele	Yok	Yok	+	3ay* eks
12	1 ay YD	Opere Meningomyelosele	Yok	Yok	-	Salah
13	1 ay YD	Opere Meningomyelosele	Yok	Yok	+	Salah
14	2 ay	Yok	Yok	Yok	-	Salah
15	5 yaş	Yok	Tbc-menenjit	Tbc-menenjit	++	5ay* eks
16	3 yaş	Yok	Tbc- menenjit	Yok	-	Salah
17	8 yaş	Yok	Yok	Yok	++	Salah
18	1 Ay YD	Yok	Sepsis	Yok		Salah
19	61 yaş	Yok	Yok	Yok	-	Salah
20	2 ay	Yok	Ventrikülit	Ventrikülit*	-	Salah
21	11 yaş	Arka fossa tm	Yok	Yok	-	Salah
22	1 ay YD	Yok	Yok	Yok	-	Salah
23	40 yaş	Yok	Tüberküloz	Yok	-	Salah
24	15 yaş	Yok	Yok	Yok	-	Salah
25	25 yaş	Yok	Yok	Yok	-	Salah
26	1 ay YD	Opere Meningomyelosele	Yok	Yok	-	Salah
27	40 yaş	İntraserebral hematoma	Yok	Yok	-	Salah
28	2 ay	Opere Meningomyelosele	Yok	Yok	-	Salah
29	2 ay	Araknoid kist	Yok	Yok	-	Salah
30	14 yaş	Yok	Peritonit,KC Absesi, Sepsis	Şant enf. *	+	1 ay eks
31	7 yaş	Arka fossa tm	Yok	Yok	+	Salah
32	7 ay	Opere Meningomyelosele	Yok	Yok	-	Salah
33	3 yaş	Yok	Yok	Yok	-	p.o.10.ay Eks

*Makalemizin tartışma bölümünde detaylı bilgi verildi.

Tm:tumor,YD: Yenidoğan, KC: Karaciğer,p.o.:Postoperatif

Hydrocephalus: Evaluation of 33 Cases.

Abstract: *Eventhough hydrocephalus has been known for many years, there has not been a consensus on the treatment and follow up methods. Ventriculoperitoneal shunting is the most frequently used technique in the treatment. But complications such as infection, overdrainage and obstruction*

cause increase in dysfunction rate of ventriculoperitoneal shunt which ends in revision or replacement of the shunt. In this study we retrospectively analyzed the patients admitted to Neurosurgery Clinic of the Yüzüncü Yıl University Medical School, with the diagnosis of hydrocephalus. There were 33 patients operated on, of which 17 were female and 16 were male. All of them underwent ventriculoperitoneal shunting. 11 revision operations

were performed with the diagnosis of shunt dysfunction. Revision rate was 11% per year. 11 hydrocephalic patients had also spinal dysraphism. 2 patients died in the postoperative period infection has been reported as the leading cause of shunt replacement, but we have found that the obstruction due to any reason is the primary cause for the shunt replacement.

Key words: *Hydrocephalus, Shunt revision, Ventriculoperitoneal shunt*

Kaynaklar

1. Lemire RJ: Neural Tube Defects. JAMA 259: 558, 1988.
2. Lyons AE: Hydrocephalus first illustrated. Neurosurgery 37:511,1995.
3. Adams RD, Fischer CM, Hakim's S: Symptomatic occult hydrocephalus with normal pressure cerebrospinal fluid pressure. A treatable syndrome. N Engl J Med 273:117,1965.
4. Zileli M: Hidrosefalide klinik bulgulara temel fizyolojik kavramlar. Ege Nörolojik Bilimler Derg 1:33, 1988.
5. Mertol T, Cınaz P: Pediatrik yaş gruplarında hidrosefali. Yeni Tıp Derg 4:26, 1987.
6. Mori K: Hydrocephalus- revision of its definition and classification with special reference to "intractable infantile hydrocephalus". Childs Nerv Syst 6:198, 1990.
7. Stein SC, Schut L: Hydrocephalus in myelomeningocele. Child's Brain 5:413,1979.
8. Dias MS, McLone GD: Hydrocephalus in the child with dysrafizm. Neurosurg Clin North Am 4:715,1993.
9. Bell WO, Nelson LH, Block SM, etal:Prenatal diagnosis and pediatric neurosurgery. Neurosurgery 24: 134, 1997.
10. Humphreys RP: Prenatal Diagnosis and pediatric neurosurgery (comment). Pediatric Neurosurgery 24:138,1996.
11. Jones RFC, Currie BG, Kwok BCT: Ventriculopleural shunts for hydrocephalus: A usefull alternative. Neurosurgery 23:753,1988.
12. Wallman LJ: Shunting for hydrocephalus an oral history. Neurosurgery 11: 308, 1982.
13. Jones R , Currie B, Kwok B: Ventriculopleural shunts for hydrocephalus: A usefull alternative. Neurosurgery 23: 753, 1988.
14. Hanigan WC, Morgan A, Shaaban A, Bradle P: Surgical treatment and longterm neurodevelopmental outcome for infants with idiopathic aqueductal stenosis. Childs Nerv Syst 7:386, 1991.
15. Walters B, Hofman H, Hendrick E, Humphreys RP: Cerebrospinal fluid shunt infection: Influences on initial management and subsequent outcome. J Neurosurgery 60:1014, 1984
16. Blount J.P, Campbell J.A, Haines S.J: Complications in ventricular cerebrospinal fluid shunting. Neurosurgery Clinics of North America. 4: 633, 1993

Hamile Kadınlarda Barsak Parazitlerinin Dağılımı

Hasan Yılmaz*, Abdülaziz Gül**, İmdat Dilek***, Yaşar Göz****

Özet: Bu araştırmada, insanların sosyo-ekonomik düzeylerinin düşük olduğu Van ilinde, hamile kadınlarda parazit yaygınlığı ortaya konuldu ve hamilelerde parazitlerin önemine dikkat çekilmek istendi.

Çalışmada, Van merkez ve bazı ilçelerinden toplam 132 gebe kadından dışkı örneği alındı. Haneler tek tek ziyaret edilerek hamile kadınlara üzerlerine isimleri yazılan dışkı kapları dağıtıldı ve aynı gün toplandı. Dışkı örnekleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarında nativ-lugol, demir-hematoksilen, çöktürme ve yüzdürme yöntemleriyle incelendi.

Çalışmada, 132 kişinin 70'inde (%53.03) parazit saptandı. Araştırmada *Entamoeba histolytica* %0.76, *Entamoeba coli* %21.97, *Iodamoeba butschlii* %9.85, *Blastocystis hominis* %10.6, *Giardia intestinalis* %3.79, *Ascaris lumbricoides* %21.97, *Trichuris trichura* %3.03, *Taenia saginata* %1.52, *Hymenolepis nana* %0.76 oranında saptandı.

Birçok ilacın hamilelik süresince kullanılmasının fötüs için zararlı etkileri göz önünde bulundurulduğunda, barsak parazitlerinin hamile kadınlarda daha çok önem kazandığı ve bu insanların beslenmelerine daha çok dikkat etmeleri gerektiği üzerinde duruldu.

Anahtar kelimeler : Barsak parazitleri, Hamile kadınlar.

Barsak parazitleri, özellikle alt yapısı yetersiz ve sosyo-ekonomik düzeyleri düşük toplumlarda insanların en önemli hastalıkları arasında yer alırlar (1,2).

Barsak parazitlerinin yeryüzündeki dağılımında sıcaklık, nem, rezervuar ve ara konakların sıklığı, toprağın ve suların dışkı ile kirlenmesi, insan topluluklarının sosyo-ekonomik durumu ve beslenme alışkanlıkları gibi etkenlerin önemli rolü vardır. Ekonomik sıkıntı, göç ve harp gibi durumlarda su, besin ve el temizliği etkilenecek barsak parazitlerinin fekal-oral yolla bulaşmaları kolaylaşır (1,2).

Bu araştırma, barsak parazitlerinin sık görüldüğü ve insanların sosyo-ekonomik düzeylerinin düşük olduğu Van ilinde, hamile kadınlarda parazit yaygınlığının ortaya konulması amacı ile yapıldı; bu insanlarda parazitlerin daha önemli olduğu üzerinde duruldu.

Gereç ve Yöntem

Bu araştırmada, Van merkez ve bazı ilçelerinden toplam 132 gebe kadından dışkı örneği alındı. Bu amaçla haneler tek tek ziyaret

*Yüzüncü Yıl Üniv.Tıp Fak., Mik. ve Kln. Mik. ABD, Van

**Yüzüncü Yıl Üniv.Tıp Fak., Kadın Hast.ve Doğum ABD, Van

***Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak., İç Hast.ABD, Van

****Yüzüncü Yıl Üniv. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Van

Yazışma adresi: Yrd. Doç. Dr. Hasan YILMAZ

Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Mik. ve Kln. Mik. ABD, VAN

edilerek hamile kadınların olup olmadığı soruldu.

Gebe kadınlara üzerlerine isimleri yazılan dışkı kapları dağıtıldı ve aynı gün toplandı. Toplanan örnekler, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarında önce nativ-lugol, demir hematoksilen, daha sonra çöktürme (santrifüj ile) ve yüzdürme (tuzlu suyla) yöntemleri ile incelendi. Bu araştırmada selofan-bant yöntemi uygulanamadı.

Bulgular

Bu araştırmada, dışkı örnekleri incelenen 132 kişinin 70'inde (%53.03) parazit saptandı. Araştırmada *Entamoeba histolytica* %0.76, *Entamoeba coli* %21.97, *Iodamoeba butschlii* %9.85, *Blastocystis hominis* %10.6, *Giardia intestinalis* %3.79, *Ascaris lumbricoides* %21.97, *Trichuris trichura* %3.03, *Taenia saginata* %1.52, *Hymenolepis nana* %0.76 oranında saptandı (Tablo I, Tablo II, Tablo III).

Tartışma

Yurdumuzda barsak parazitlerinin görülme sıklığı ile ilgili bir çok araştırma yapılmış ve yapıldığı yerlere göre farklı sonuçlar bulunmuştur. Bu araştırmalardan; İzmir Şirinyer Çocuk İslahevi hükümlülerinde %26.7(3), Harput Çocuk Yuvası 6-12 yaş grubu çocuklarda %97.4(4), Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'na başvuran hastalarda dışkı ve selofan-bant örneklerinin incelenmesi sonucu sırası ile %15.15

ve %38.42(5), İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Malatya Askeri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniklerine değişik şikayetlerle başvuran 0-7 yaş grubu çocuklarda %45(6), Hatay'da 5 İlköğretim Okuluna ait öğrenciler arasında yapılan selofan-bant ve dışkı örneklerinin incelenmesi sonucu sırası ile %39.44 ve %25.28(7), Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinde yatan ve ön tanısında parazitoz düşünülmemiş 1-15 yaşlarındaki çocuklarda %24(8), Kırıkkale'nin kırsal kesiminde çocuklarda %79.20(9), Sivas Çocuk Yuvasında 5-12 yaş grubu çocuklarda %79.20(10) ve Adana'nın Çotlu ve Nalkulak köylerinde 0-13 yaş grubu çocuklarda sırası ile %71.09 ve %63.10(11) oranlarında rastlanmıştır.

Tablo I. Araştırmada saptanan parazit veya parazit gruplarının bireylere göre sayısal dağılımı

Parazitler veya parazit grupları	Parazitozlu kadınların sayısı
E.coli	13
I.butschlii	6
B.hominis	7
G.intestinalis	4
A.lumbricoides	11
T.trichiura	2
T.saginata	1
E.coli+ I.butschlii	3
E.coli +B.hominis	2
E.coli + G.intestinalis	1
E.coli + A.lumbricoides	8
I.butschlii + B.hominis	1
I.butschlii + A.lumbricoides	1
I.butschlii + H.nana	1
B.hominis + A.lumbricoides	3
A.lumbricoides + T.trichiura	1
A.lumbricoides + T.saginata	1
E.histolytica + B.hominis + A.lumbricoides	1
E.coli + B.hominis + A.lumbricoides	1
E.coli + A.lumbricoides + T.trichiura	1
I.butschlii + B.hominis + A.lumbricoides	1
Toplam	70

Tablo II. Araştırmada saptanan parazitlerin sayı ve oranları

Saptanan parazitler	Parazitlerin sayıları	Parazit bulunma oranı (%)
E.histolytica	1	0.76
E.coli	29	21.97
I.butschlii	13	9.85
B.hominis	16	12.1
G.intestinalis	5	3.79
A.lumbricoides	29	21.97
T.trichiura	4	3.03
T.saginata	2	1.52
H.nana	1	0.76
Toplam	70	53.03

Tablo III. Dışkı örnekleri inceleme sonuçları

Parazitoz durumu	Toplam	%
Bir parazitte enfekte olanlar	44	33.33
İki parazitte enfekte olanlar	22	16.67
Üç parazitte enfekte olanlar	4	3.03
Toplam parazitozlular	70	53.03
Parazitoz saptanamayanlar	62	46.97
Araştırılan hamile sayısı	132	100

Bu araştırmada dışkı örnekleri incelenen 132 kişinin 70'inde (%53.03) parazitoz saptandı. Araştırmada saptanan parazitoz durumu, daha önce bu bölgede yapılan araştırmalarda elde edilen sonuçlarla benzerlik gösterir (12-15).

Barsak parazitozları klinik olarak, karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal, sinirlilik, iştah değişiklikleri gibi semptomlarla seyredebilirler.

Barsak parazitleri, gıdalara ortak olarak, toksin salgılayarak, barsak duvarını tahrip ederek, ishale ve bunların sonucu olarak malabsorbsiyona sebep olarak çeşitli bozukluklar oluşturabildikleri gibi, diğer birçok hastalık etkenlerinin vücuda yerleşmesine de sebep olabilirler. Bu etkileri, gebelik gibi, bir organizmanın gıda maddelerine olan gereksinimin arttığı durumlarda daha da önem kazanır. Parazitözlu hamile kadınlarda gıda maddelerinin yeterince alınmaması ve alınan gıda maddelerinden vücudun yeterince yararlanamamasına bağlı olarak anemi başta olmak üzere çeşitli bozuklukların gelişme riski daha yüksektir (1,2). Gebelik süresince görülen mide bulantısı, kusma, iştahsızlık, karın ağrısı, iştah değişiklikleri gibi şikayetlerin barsak parazitözlerinde de görülmesi ve dolayısıyla gebelikle ilişkilendirilmesi barsak parazitözlerinin göz ardı edilmesine sebep olabileceğinden dolayı daha da önem kazanır.

Birçok ilacın gebelik süresince fötüs için zararlı etkileri göz önünde bulundurulduğunda, barsak parazitözlerinin hamile kadınlarda daha çok önem kazandığı ve özellikle bu hastalıklardan korunmanın tedaviden çok daha gerekli olduğu, böyle hastaların hamilelik süresince beslenmelerine daha çok dikkat etmeleri gerektiği açıktır.

Van ve çevresinde özellikle sosyo-ekonomik yönden geri kalmış toplumlarda birçok evlerin tuvaleti bulunmamakta ve insanlar tuvalet ihtiyaçlarını genellikle sulama veya içme sularının yakınında gidermektedirler. Ayrıca bu yörede özellikle kadınların yeşil su bitkilerini yeme alışkanlıklarının daha fazla olması ve sebze ve meyveleri yıkama esnasında ellerine bulaştırdıkları parazit yumurtaları ve protozoon kistlerini ağız yolu ile alma ihtimallerinin daha yüksek olması, barsak parazitözlerinin yayılışını kolaylaştırmaktadır.

Van'da yapılacak çalışmalarda, selofan-bant uygulandığı takdirde *E.vermicularis*'e yüksek bir oranda rastlanacağını ve dolayısıyla parazit görülme sıklığının daha da yüksek saptanacağını, ancak yörenin ekonomik yönden fakir olması ve eti çığ köfte olarak tüketmenin lüks sayılabileceği bu bölgede, *T.saginata*'ya düşük oranlarda rastlanacağını tahmin etmekteyiz.

The Distribution of Intestinal Parasites in Pregnant Women

Abstract : *In this study, the distribution of intestinal parasites in pregnant women in Van city where socio-economical level is low was evaluated. In the mean time, the importance of parasites during pregnancy was emphasized.*

Stool samples taken from 132 pregnant women living in Van city center and surrounding were investigated using the methods namely native-lugol, iron-hematoxylin, sedimentation and flotation in the Parasitology Laboratory of Yüzüncü Yıl University, Medical School.

The parasites were found in 70 of 132 subject (53.03%). The rates for each parasite were as follows: *Entamoeba histolytica* 0.76%, *Entamoeba coli* 21.97%, *Iodamoeba butschlii* 9.85%, *Blastocystis hominis* 10.6%, *Giardia intestinalis* 3.79%, *Ascaris lumbricoides* 21.97%, *Trichuris trichiura* 3.03%, *Taenia saginata* 1.52% and *Hymenolepis nana* 0.76%.

Having considered that the use of many drugs are dangerous for fetus, intestinal parasites are much more important in pregnant women; therefore these people should be very careful in their food.

Key words: *Intestinal Parasites, pregnant women*

Kaynaklar

1. Markel EK, Voge M, John DT: Medical Parasitology. 7th Edition. W. B. Saunders Company., Philadelphia, 1992.
2. Unat EK, Yücel A, Altaş K, Samastı M: Unat'ın Tıp Parazitoloji. İnsanın Ökaryonlu Parazitleri ve Bunlarla Oluşan Hastalıkları. İst. Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak. Vakfı Yay., Beşinci baskı, No: 15, İstanbul, 1995.
3. Ak M, Ok Ü, Gürüz Y, Turgay N, Kıracağı D, Özcel MA: İzmir Şirinyer Çocuk İslahevi hükümlü ve personeline barsak parazitlerinin araştırılması. T Parazitol Derg 19(2): 243-248, 1995.
4. Aşçı Z, Yılmaz M, Ay S, Barlas HH: Harput çocuk yuvası 6-12 yaş grubu çocuklarında parazitolojik incelemeler. T Parazitol Derg XV(3-4): 83-87, 1991.
5. Aydemir M, Yorgancıgil B, Demirci M: Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuvarına başvuran hastalarda barsak parazitlerinin değerlendirilmesi. T Parazitol Derg 20(1): 87-90, 1996.
6. Köseoğlu V, Yakıncı C, Durmaz B, Akın R: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Malatya Askeri Hastanesi Çocuk Polikliniklerine başvuran 0-7 yaş grubu çocuklarda barsak parazitlerinin dağılımı. T Parazitol Derg XVI(3-4): 115-121, 1992.
7. Özcan K, Koltas S, Tanrıverdi S, Yiğit S, Sadr Yİ: Hatay'daki bazı ilkokullarda bağırsak parazitleri araştırması. T Parazitol Derg 18(4): 461-468, 1994.
8. Özcel MA, Mergen H, Özbilgin A, Ünek T, Özbek Y, Şehirli S: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında yatan 100 hastada barsak parazitlerinin dağılımı. T Parazitol Derg XV(3-4): 54-57, 1991.
9. Özçelik S, Poyraz Ö, Saygı G, Güneş T, Sümer Z, Çeliksöz A: Prevalence of Intestinal Parasites in Children Living in A Rural Section of Kırıkkale, Turkey. T Parazitol Derg 19(2): 249-253, 1995.

10. Özçelik S, Sümer Z, Çeliksöz A, Poyraz Ö, Koçoğlu F, Demirtaş S, Saygı G: A survey of intestinal parasites in orphan of orphanage in Sivas. T Parazitol Derg 19(2): 254-257, 1995.
11. Üner A, Özcel MA, Daldal N, Özbel Y, İplikçi T, Karacasu F, Özbilgin A, Alkan Z: Adana'nın Çotlu ve Nalkulak köylerinde çocuklarda barsak parazitleri araştırılması. T Parazitol Derg XV(3-4): 92-96, 1991.
12. Çalışkan C: Van ilinin Özalp ilçesine bağlı Saray köyünde bağırsak parazitleri üzerine bir araştırma. Türk Mikrobiyol Cem Derg 5(4): 121-125, 1975.
13. Yılmaz H, Akman N, Gödekmerdan A, Göz Y: Sosyo-ekonomik düzeyin 0-14 yaş grubu çocuklarda barsak parazitlerinin dağılımına etkisi. Van Tıp Derg 4(4): 205-210, 1997.
14. Yılmaz H, Akman N, Gödekmerdan A, Göz Y: Van'da sosyo-ekonomik düzeyleri farklı iki yerleşim yerinde barsak parazitlerinin yayılışı. 10. Ulusal Parazitoloji Kongresi. Ankara, 8-12 Eylül, 1997.
15. Yılmaz H, Göz Y, Güdücüoğlu H, Gül A: Van'ın Erciş ilçesinde parasitosis sorunu. 10. Ulusal Parazitoloji Kongresi. Ankara, 8-12 Eylül, 1997.

Gebelikte Sigara Kullanımının Kordon Kanı Hormon Değerlerine Etkisi: Sigara Seks Steroidlerini Etkiliyor mu?

Sadrettin Pençe*, Ercan Kırmı**, Yaşar Cesur**

Özet: Maternal sigara kullanımı fetal dolaşım anormalliklerine yolaçtığı gibi annenin endokrin dengesinde de düzensizliklere yol açmaktadır. Bu yüzden sigara kullanımının yenidoğanın endokrin durumunu etkileyip etkilemediğini ortaya koymak amacıyla sigara içen annelerin yenidoğanlarının kordon kanında serbest triiyodotironin, serbest tiroksin, tiroid stimulan hormon, insülin, kortizol, büyüme hormonu, serbest testosteron ve testosteron değerleri ölçüldü.

32 sigara kullanan ve 100 sigara kullanmayan annenin yenidoğanları araştırıldı. Bebeklerin hepsi miadındaydı. Serbest triiyodotironin, serbest tiroksin, tiroid stimulan hormon, insülin, kortizol ve büyüme hormonu değerleri her iki grupta benzerdi. Sigara kullanan grup kullanmayanlarla karşılaştırıldığında serbest testosteron ve testosteron değerleri anlamlı düşük bulundu. Serbest testosteron değerleri sırasıyla 7.3 ± 3.4 pg/ml ve 11.9 ± 7.0 pg/ml ($p < 0.05$), testostosterone değerleri de sırasıyla 3.7 ± 0.9 ng/ml ve 6 ± 0.2 ng/ml ($p < 0.05$) bulundu.

Bu sonuçlara göre maternal sigara kullanımı yenidoğanların kordon kanındaki serbest triiyodotironin, serbest tiroksin, tiroid stimulan hormon, insülin, kortizol ve büyüme hormonu değerlerini etkilememesine rağmen, serbest testosteron ve testosteron değerlerinde anlamlı düşmeye yol açmaktadır. Bu son bulgu için daha geniş araştırmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar kelimeler: Sigara, Kordon kanı, Hormon.

Gebelikte sigara kullanımı ve bunun fetusa etkileri son 15-20 yıldır gittikçe artan çalışmalarla araştırılmaktadır. Maternal sigara kullanımı düşük sayıda olsa bile yine de plasental kan akımını ve ağırlığını ve buna sekonder olarak fetusun intrauterin gelişimini etkilemektedir. Plasental kan akımının azalması fetusta birçok organları etkilediği gibi endokrin organları da etkilemektedir. Bu bilgi akla acaba fetusta endokrin değişiklikler meydana geliyor mu sorusunu getirmektedir (1-5).

Gebelikte sigara kullanımı annenin endokrin durumunu etkilemektedir. Genel olarak sigara annede stres hormonlarını artırmakta ve tiroid dokusunda iyot alımını ve organifikasyonunu etkilemektedir (6-8). Acaba benzer etkiler azalan plasental akımla birlikte fetusta da oluşmakta mıdır?

Bu kesitsel çalışmada sigara kullanan anne grubunda kordon kanında serbest triiyodotironin (FT3), serbest tiroksin (FT4), tiroid stimulan hormon (TSH), insülin, kortizol, büyüme hormonu, serbest testosteron ve testosteron değerleri ölçülerek, sigaranın fetusun endokrin

organlarını etkileyip etkilemediği araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem

Çalışma Ocak 1997 ile Ocak 1998 tarihleri arasında Erzurum Numune Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniğinde doğum yapan anneler ile bebeklerinde yapıldı. Çalışma grubuna 32 sigara kullanan, kontrol grubuna ise 100 sigara kullanmayan anne ve bebekleri alındı. Sigara kullanan annelerin içtiği sigara sayısı gün başına ortalama olarak tespit edildi. Gebelik döneminde plasenta ve fetusu olumsuz etkileyebilecek komplikasyonlar (kanama, enfeksiyon, preeklampsi, eklampsi, intrauterin asfiksi, vs.) gelişen anneler ve bebekleri çalışma dışı tutuldu. Son adet tarihine göre hesaplanan gestasyon yaşına göre miadında doğan bebekler çalışmaya alındı.

Doğumda kordon kesildikten hemen sonra, kordon kanı alınarak serumu ayrıldı ve derin dondurucuda saklandı. Kortizol, büyüme hormonu ve total testosteron değerleri immunoluminometrik yöntemle, tiroid hormonları kemiluminosans yöntemiyle (ACT-180 plus) ve serbest testosteron değerleri radioimmunoassay yöntemiyle ölçüldü.

Çalışmada elde edilen değerler bilgisayara kaydedildi ve istatistikleri hazır paket program kullanılarak yapıldı. Gruplar arasındaki

* Atatürk Üniv. Tıp Fakültesi Fizyoloji ABD, Erzurum

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Van

Yazışma adresi: Yrd. Doç. Dr. Ercan Kırmı.

Çukurova Üniv. Tıp Fakültesi Yenidoğan Ünitesi ADANA.

anlamlılık Student t-testi ile, korelasyon ise Spearman rank korelasyon testi ile araştırıldı.

Bulgular

Sigara kullanan anneler ortalama 16.6 ± 8 (5-35) adet/gün sigara tüketmişlerdi. Kordon kanı hormon değerleri FT3, FT4, TSH, insülin, kortizol, büyüme hormonu için benzer bulunurken, serbest testosteron ve testosteron değerleri sigara kullanan grupta anlamlı olarak düşük bulundu (tablo 1).

Serbest testosteron sigara kullanan grupta 7.3 ± 3.4 pg/ml, kullanmayan grupta 11.9 ± 7.0 pg/ml bulundu ($p < 0.012$). Testosteron değerleri sigara kullanan grupta 3.7 ± 0.9 ng/ml, kullanmayan grupta 6 ± 0.2 ng/ml idi ve aradaki fark anlamlı idi ($p < 0.05$) (tablo I).

Tablo I. Annesi sigara kullanan ve kullanmayan gruplardaki bebeklerin kordon kanı hormon değerleri.

	Sigara kullanan grup n:18	Sigara kullanmayan grup n:100
Serbest T3 (pmol/L)	2.29 ± 0.85	2.18 ± 0.88
Serbest T4 (ng/dl)	1.51 ± 0.25	1.49 ± 0.26
TSH (μ u/ml)	6.53 ± 3.7	7.73 ± 5.02
Kortizol (μ gr/dl)	11.12 ± 3.6	14.2 ± 8.11
Büyüme hormonu (ng/ml)	24.4 ± 11.5	26.6 ± 13.2
İnsülin (μ u/ml)	8.61 ± 5.17	6.82 ± 0.53
Serbest testosteron (pg/ml)	$7.3 \pm 3.4^*$	11.9 ± 7.0
Testosteron (ng/ml)	$3.7 \pm 0.9^*$	6 ± 0.2

* $p < 0.05$ (Sigara kullanmayan grupla karşılaştırıldığında)

Tartışma

Son 20 yıldır sigaranın fetus üzerine olumsuz etkileri epidemiyolojik ve deneysel çalışmalarla araştırılmaktadır. Sigara içen annelerin endokrin dengesinin bozulduğu günümüzde açıkça bilinmektedir. Bu bozulmuş dengenin veya direkt sigaranın fetusu etkileyip etkilemediği tam bilinmemektedir. Bu konuda araştırma sayısı da oldukça azdır. Araştırmacılar sigaranın fetusta kronik bir strese yol açtığını ve buna sekonder olarak da hormonal değişikliklerin beklenmesi gerektiğini bildirmektedirler (5-7).

Beratis ve ark. (6) sigara kullanan annelerin bebeklerinin kordon kanında prolaktin, büyüme hormonu ve insülin benzer büyüme faktörünü artmış, insülin ve kortizol düzeylerini ise değişmemiş buldular. Bu değişimleri sigara kullanan annelerde uteroplasental kan akımının

azalmasına ve buna karşılık fetusun stres yanıtına bağladılar.

Bizim çalışmamızda hem büyüme hormonu hem de insülin düzeyleri normal popülasyonla karşılaştırıldığında farklı bulunmadı. Kortizol düzeyleri de sigara kullanmayan grupla benzerdi.

Gebe annelerin sigara kullanmasının fetusun tiroid bezini etkilediği ortaya konmuştur. Sigara kullanım miktarı ile kordon kanı tiyosiyanat düzeyleri arasında anlamlı korelasyon vardır (8,9). Chanonine ve ark. (10) sigara kullanımının fetusun tiroid hacmini artırmasına rağmen tiroid hormonlarında dengesizliğe yolaçmadığını göstermişlerdir. Yine benzer sonuçlar başka bir çalışmada da bildirilmiş, yalnızca TSH düzeylerinde hafif bir azalma olduğu rapor edilmiştir (9). Bizim hastalarımızdan elde ettiğimiz sonuçlarda da kordon kanı serum FT3, FT4, TSH düzeyleri değişmemiş bulundu.

Çalışmamızda elde ettiğimiz en dikkat çekici sonuç serbest testosteron ve testosteron düzeyleri ile ilgiliydi. Literatürde sigara kullanımının fetusun seks steroidlerini etkileyip etkilemediğine dair bilgi bulunmamaktadır. Halbuki çalışmamızda kordon kanı serbest testosteron ve testosteron düzeyleri sigara kullanmayan gruba göre anlamlı olarak düşük bulunmuştur. Sigaranın testisi mi etkilediği veya seks hormonlarının sentez basamaklarını mı etkilediği ayrıca araştırma konusudur ve daha geniş serilere ihtiyaç vardır.

Sonuç olarak sigara içen annelerde kordon kanı hormon değerleri FT3, FT4, TSH, insülin, kortizol, büyüme hormonu için değişmemiş bulunurken; serbest testosteron ve testosteron değerleri sigara kullanmayan gruba göre anlamlı olarak düşük bulundu. Sigaranın seks steroidlerine etkisini ortaya koymak için daha geniş ve strüktürel çalışmaların yapılması gerekmektedir.

The Effects of Smoking During Pregnancy To Cord Blood Hormones: Does Cigarette Affect The Sex Steroids?

Abstract: Since maternal smoking causes fetal circulatory abnormalities, as well as disturbances of the maternal endocrin equilibrium, we measured the free triiodothyronin, free thyroxine, thyroid stimulating hormone, insulin, cortizol, growth hormone, free testosterone and testosterone concentrations in the cord blood of neonates of smoking mothers to determine whether or not the tobacco smoking affects the endocrine status of the neonate.

Thirty-two newborns of smoking and one-hundred newborns of non-smoking mothers were investigated. All of them were fullterm. Free triiodothyronin, free

thyroxine, thyroid stimulating hormone, insulin, cortizol and growth hormone values were similar in both group. In the group of smokers, significantly lower free testosterone and testosterone values were noted as compared to the group of non-smokers. Free testosterone values were 7.3 ± 3.4 pg/ml and 11.9 ± 7.0 pg/ml respectively ($p < 0.05$) and testosterone values 3.7 ± 0.9 ng/ml and 6 ± 0.2 ng/ml respectively ($p < 0.05$).

The findings indicate that the maternal tobacco smoking doesn't affect free triiodothyronin, free thyroxine, thyroid stimulating hormone, insulin, cortizol, growth hormone concentrations, whereas significantly decreases free testosterone and testosterone concentrations in the cord blood of neonates of smoking mothers. For this last purpose, we need more detailing investigations.

Key words: *Cigarette, Cord blood, Hormone.*

Kaynaklar

- Butler NR, Goldstein H, Ross EM: Cigarette smoking its influence on birth and perinatal mortality. Brit Med J ii:127-30.
- Hickey RJ, Clelland RC, Bowers EJ. Maternal smoking, birth weight, infant death and self selection problem. Am J Obstet Gynecol 131:805-8, 1978.
- Anderson KV, Hernann N: Placenta flow reduction in pregnant smokers. Acta Obstet Gynecol Scan 63:707-9, 1984.
- Meyer MB, Jonas BS, Tonascia JA: Perinatal events associated with maternal smoking during pregnancy. Am J Epidemiol 103:464-76, 1976.
- Meberg A, Sande H, Foss P, Stenwig JT: Smoking during pregnancy- Effect on the fetus and on thiocyanate levels in mother and baby. Acta Paediatr Scand 68:547-52, 1979.
- Beratis NG, Varvarigou A, Makri M, Vagenakis AG. Prolactin, growth hormone and insulin-like growth factor-I in newborn children of smoking mothers. Clin Endocrinol 40:179-85, 1994.
- Bremme K, Lagerstrom M, Andersson O, Johansson S: Influence of maternal smoking and fetal seks on maternal serum estriol, prolactin, hCG, and hPL levels. Arch Gynecol Obstet 247:95-103, 1990.
- Bertelsen JB, Hegedus L. Cigarette smoking and the thyroid. Thyroid 4:327-31, 1994.
- Cuckle HS, Wald NJ, Densem JW, Royston P, Knight GJ, Haddow JE, Palomaki GE, Canick JA: The effect of smoking in pregnancy on maternal serum alpha-fetoprotein, unconjugated oestriol, human chorionic gonadotrophin, progesterone and dehydroepiandrosterone sulfate levels. Br J Obstet Gynecol 97:272-4, 1990.
- Chanonine JP, Toppet V, Bourdoux P, Spehl M, Delange F: Smoking during pregnancy: a significant cause of neonatal thyroid enlargement. Br J Obstet Gynaecol 98:65-8, 1991.

İlkokul Çağındaki Çocuklarda PPD Yanıtının Çok-Noktalı Deri Testi İle Taranması*

Ercan Kırımı**, Serap Karasalihoğlu***, Betül Biner***, Ali Boz***

Özet: Yurdumuzda son yıllarda artan tüberküloz insidansı nedeniyle özellikle pediatrik popülasyonu içeren geniş saha çalışmaları yapılmaktadır. PPD deri testi tüberküloz immünitesinin saptanmasında kullanılan kolay ve değerli bir tanı ve tarama yöntemidir. Bu çalışma Aralık 1993-Ocak 1994 tarihleri arasında, Edirne ili merkez ilçelerindeki farklı ilkokullarda, 6-14 yaş arasındaki 5237 çocukta, çok-noktalı PPD deri testi kullanılarak yapıldı. Her çocuğun yaş, cins, BCG skar sayısı, ve PPD endürasyon çapları kaydedildi.

Çocukların 749'unda (%14.4) hiç BCG skarı yok iken, 2655'inde (%50.6) bir skar, 1669'unda (%31.9) iki skar vardı. 2 mm'den fazla PPD endürasyonu olanlar pozitif olarak kabul edildi. PPD yanıtı 2 mm altında olan 1198 çocuğun yaşı ve skar sayısı anlamlı olarak düşük bulundu ($p<0.05$). Büyük çocuklarda PPD endürasyon çapları daha büyüktü. Sonuç olarak 6-14 yaş arası ilkokul çocuklarında çok-noktalı deri testi ile, %75.8 pozitif ve %24.2 negatif yanıt saptandı.

Kolay uygulanabilmesi ve hatalı sonuçların daha az olması nedeniyle çok-noktalı PPD deri testi, çocuk popülasyonunun taranmasında elverişli bir yöntemdir.

Anahtar kelimeler: Çocuk, Tüberküloz, Çok noktalı deri testi.

Tüberküloz, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nün 1990 yılında değerlendirdiği saha çalışmalarına göre halen dünya nüfusunun 1/3'ünü ilgilendiren enfeksiyon hastalığı olmaya devam etmektedir. Tüberküloz insidansının azalmasıyla bu hastalıkla ilgili çalışmalar da azalmıştı. Ancak son yıllarda hem erişkin hem de pediatrik popülasyonda artan sayıda vakaların bildirilmesiyle, bu hastalığın epidemiyolojisi, immünitesi ve dirençli vakalarla ilgili çalışmalar tekrar gündeme gelmiştir (1,2).

PPD deri testi tüberküloz immünitesinin saptanmasında kullanılan kolay ve değerli bir teşhis ve tarama yöntemidir. Özellikle tüberküloz enfeksiyonu prevalansının düşük olduğu toplumlarda enfekte kişinin saptanmasında radyolojik taramaya göre ucuz, zararsız ve kolay uygulanabilen bir yöntem olarak yerini korumaktadır. Tüberküloz enfeksiyonunun yaygın olduğu ve BCG aşısı uygulanan toplumlarda, tanıda önemi azalmakla birlikte, immünitenin saptanmasında halen geçerliliğini korumaktadır (3,4).

Yurdumuzda da son yıllarda artan tüberküloz insidansı nedeniyle özellikle pediatrik popülas-

yonu içeren geniş saha çalışmaları yapılmaktadır. Bu taramalarda genellikle 5 IÜ PPD içeren Mantoux testi kullanılmaktadır (2,3,5). Bu test geniş vaka popülasyonu için elverişli değildir. Halbuki çok-noktalı PPD deri testi kolay ve çabuk uygulanabilirliği özelliğiyle geniş saha taramaları için daha elverişlidir (4).

Bu çalışmada çok-noktalı PPD deri testi kullanılarak, ilkokul çağındaki geniş vaka grubunda tüberküloz immünitesi araştırıldı. Farklı yaş gruplarında BCG skar sayısı da kullanılarak PPD yanıtına etkileri incelendi.

Gereç ve Yöntem

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından programlanan bu çalışma, Aralık 1993-Ocak 1994 tarihlerinde, Edirne ili merkez ilçelerindeki farklı ilkokullarda, 6-14 yaş arasındaki 5237 çocukta yapıldı. Testten 48-72 saat sonra 283 (%5.4) çocuğun okula gelmemesi nedeniyle geriye kalan 4954 çocukta PPD sonucu değerlendirildi.

Çocuklarla ilgili bilgiler, okul kayıtlarından ve öğretmenlerinden alındı. Her çocuğun yaş, cins, BCG skar sayısı ve PPD endürasyon çapını içeren çalışma formu dolduruldu. Çalışmaya alınan çocuklar 6-7 yaş, 8-9 yaş ile 10 yaş ve üstü olmak üzere üç gruba ayrıldı. Anamnezde, ailesinde ve kendisinde tüberküloz öyküsü bulunan vakalar değerlendirme dışı bırakıldılar. Tarama esnasında ateşli hastalığı olan, viral enfeksiyon geçiren ve immünsupresif hastalığı olan veya ilaç kullanan çocuklar da çalışma dışı bırakıldı.

*17. Pediatri Günleri Kongresinde (24-26 Nisan 1995, İstanbul) bildiri olarak sunulmuştur.

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Van

***Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Edirne

Yazışma adresi: Yrd. Doç. Dr. Ercan KIRIMI.

Çukurova Üniv.Tıp Fakültesi Yenidoğan Ünitesi ADANA

Çalışmada Pasteur Merieux firmasının 5 İU PPD içeren çok-noktalı test materyali kullanıldı. Test önkolun 1/3 üst ön iç kısmına alkol ile silinip kurutulduktan sonra yaklaşık 1 milimetre (mm) batırılarak intrakutan olarak uygulandı. Test materyali cilt üzerinde 2 saniye basılı tutuldu. Uygulamadan 24-72 saat sonra endürasyon çapı (eritem değil) ölçüldü. Endürasyon çapları, standart kağıt cetveller kullanılarak ölçüldü ve milimetre cinsinden kaydedildi. Her test materyali sadece bir kez kullanıldı. 2 mm'den büyük olan endürasyon pozitif olarak kabul edildi. Hem test uygulamaları hem de ölçümler çalışmayı yürüten doktorlar tarafından uygulandı.

Bağıntıların değerlendirilmesinde student-t testi, ki-kare testi ve korelasyon analizi kullanıldı. Çalışma öncesinde ilgili makamlardan izin alındı.

Bulgular

Çalışmaya yaşları ortalama 9.28 ± 1.52 (6-14) yıl olan 2765'i (%52.8) erkek, 2472'si (%47.2) kız olmak üzere toplam 5237 ilkokul çocuğu alındı. Ortalama skar sayısı 1.44 ± 0.56 bulundu. Hiç skar olmayan 749 (%14.4), bir skar olan 2655 (%50.6), iki skar olan 1669 (%31.9), üç skar olan 157 (%3), dört skar olan 7 (%0.1) çocuk vardı (Şekil 1).

Şekil 1. Çocukların BCG skar sayısına göre yüzde olarak dağılımı.

PPD yanıtı 4954 çocukta okunabildi ve bunların 3756'sı (%75.8) pozitif, 1198'i (%24.2) negatif yanıt olarak değerlendirildi. Ortalama PPD endürasyon çapı 3.41 ± 2.62 mm idi. Sonuçlar değerlendirilirken test materyaline uygun olarak 0-2 mm endürasyon çapı olanlar negatif, 2 mm'den fazla çapı olanlar ise pozitif olarak kabul edildi. PPD yanıtı 2 mm altında olan çocukların yaş ve BCG skar sayısı, PPD yanıtı ≥ 2 mm gruba göre anlamlı olarak düşük bulundu ($p < 0.05$) (Tablo I).

Bu çalışmaya dahil edilen ve PPD yanıtları okunabilen 4954 çocuk, yaşlarına göre üç gruba ayrılarak incelendi. 6-7 yaş grubunda 711 (%14,3) çocuk vardı ve endürasyon çapı ortalaması 3.24 ± 2.44 mm bulundu. 8-9 yaş grubunda bulunan 1923 (%38,8) çocuğun endürasyon çapı ortalaması 3.34 ± 2.55 mm, son grup olarak da 10 yaş ve üstünde 2320 (%46,9) çocuğun endürasyon çapı ortalaması 3.53 ± 2.72 mm bulundu. 6-7 yaş grubunun endürasyon çapı 8-9 yaş grubundan anlamlı düşük ($p=0.036$), bu grubun da endürasyon çapı 10 yaş ve üstü çocuklardan anlamlı düşüktü ($p=0.021$) (Tablo II).

Tablo I. Çocukların PPD yanıtlarına göre karşılaştırılması.

	Vaka Sayısı	Yüzde (%)	Ortalama Yaş (yıl)*	Ortalama Skar sayısı*
<2 mm	1198	% 24.2	9.21 ± 1.51	1.35 ± 0.51
≥ 2 mm	3756	% 75.8	9.31 ± 1.52	1.46 ± 0.57

* $p < 0.05$.

Tablo II. Endürasyon çaplarının yaşla değişimi.

	Sayı	Yüzde (%)	Endürasyon çapı (mm)
6-7 Yaş Grubu	711	14.3	$3.24 \pm 2.44a$
8-9 Yaş Grubu	1923	38.8	$3.34 \pm 2.55 b$
10 Yaş Üstü	2320	46.9	$3.53 \pm 2.72c$
Toplam	4954	100	

a 8-9yaş grubuyla karşılaştırıldığında $p < 0.05$

b 10 yaş üstü grup ile karşılaştırıldığında $p < 0.05$

c 6-7yaş grubuyla karşılaştırıldığında $p < 0.05$

Tartışma

Tüberküloz, dünyada ve yurdumuzda halen önemini koruyan ve dikkatli bir şekilde takibi

gereken enfeksiyon hastalıklarından biridir. Hastalık, daha çok gelişmekte olan ülkelerin sorunu olmakla birlikte son yıllarda yaşam standardı yüksek ülkelerde AIDS gibi sellüler immüniteyi baskılayan hastalıklarla birlikte görülmesiyle sıklığı da artmıştır.

Tüberküloz basili ile enfekte kişilerin saptanmasında hala en çok kullanılan ve uygulaması en kolay yöntem PPD deri testidir. Bu test, tüberküloz enfeksiyonu sonucu oluşan geç ve hücresel tipteki bağımsızlığı, aşırı duyarlılığı belirlemek için kullanılır ve Mantoux testi ile çok-noktalı deri testi olmak üzere iki şekilde bulunur. Çok-noktalı PPD deri testi uygulama kolaylığı ve hata oranının azlığı nedeniyle geniş kitlelerin taranmasında daha elverişlidir. Ancak daha az sensitif ve spesifiktir (4).

Okman ve ark. 1860 ilkököl öğrencisinde yaptıkları çalışmada, çocukların %23.7'sinin aşılammış (skarsız) olduğunu saptamışlardır. Çalışmada PPD endürasyon çapının yaşla birlikte anlamlı olarak arttığı bulunmuş fakat artan PPD cevabını doğal enfeksiyonun varlığı ile açıklamaya çalışmışlardır (3). İldırım ve ark. Bursa il merkezi ilkökullerinde 3548 çocukta yaptıkları çalışmada BCG aşılı ve aşısız çocuklarda Mantoux testiyle PPD sonuçlarını araştırılmışlar, tekrarlanan BCG aşılamalarının PPD yanıtını uyardığını gösterilmişlerdir (5).

Türkiye'de BCG aşısı 2. ayda, ilkököl birinci ve beşinci sınıfta olmak üzere üç kez yapılması planlanmaktadır. Böylece aşı sayısı artırılarak tüberküloz immünitesi artırılmaya çalışılmaktadır. Önceleri fazla savunulmayan bu görüş yukarıdaki çalışmalarda ve bizim çalışmamızda olduğu gibi BCG sayısı arttıkça PPD yanıtının da orantılı olarak arttığının gösterilmesiyle birlikte kabul görmektedir.

F. Yorulmaz ve ark. tarafından Edirne il merkezindeki 3774 ilkököl çocuğu üzerinde Mantoux PPD testiyle yapılan bir çalışmada öğrencilerden 2662'si (%69) tek, 287'si (%7.6) iki, 9'u (%0.2) üç skara sahipken, 882 öğrencide (%23.2) BCG skarı yoktu. Bu vakalardan 1930 (%51.14) öğrencinin PPD deri testi negatif saptanmış ve bunlara BCG aşısı uygulanmıştır. BCG aşısı olmayan PPD pozitif olanlar ve BCG aşılı olup PPD'si 20 mm üzerinde bulunanlar kontrole çağrılarak radyoloji ve balgam incelemesi yapılmış, ancak tüberkülozlu vaka saptanamadığını bildirmişlerdir. Bu çalışmada BCG skar sayısı ile PPD endürasyonu arasındaki ilişki araştırılmamıştır (6). Bizim çalışmamız, bu çalışmadan 3 ay sonra ve farklı kenar mahalle ilkökullerinde yapılmıştır. BCG skar sayıları

birbirine benzemekle birlikte, bizim çalışmamızda iki ve üç skarı olanlar daha fazla idi. Bizim taradığımız ilkökullarda sosyoekonomik düzey daha düşük olduğundan ve daha fazla tüberküloz vakaları çıktığından dolayı, bu okullarda BCG aşısı daha sık yapılmıştı. Bunun yanında bu çalışmada %51.4 oranında, bizim çalışmamıza göre (%24.2) yüksek oranda PPD negatifliği bildirilmiştir. Bu Mantoux testinin uygulama ve yanlış uygulama gibi dezavantajı yanında, sık karşılaşıldığı gibi test solüsyonunun da hatalı olabileceğini düşündürmektedir. Halbuki çok noktalı deri testi tek kullanımlık, solüsyon halinde olmayan, injektör gerektirmeyen ve uygulaması son derece kolay bir test yöntemidir ve yanlış uygulama oranı son derece azdır.

Sonuç olarak; bu çalışmada ilkököl çağındaki çocuklarda PPD yanıtı çok-noktalı deri testi ile araştırıldı. Mantoux testinde olduğu gibi PPD pozitifliğinin yaş arttıkça arttığı, BCG skar sayısı ile ilişkili olduğu görülmektedir. PPD yanıtı pozitif saptanan çocukların ortalama BCG skar sayıları, PPD yanıtı negatif çocuklara göre anlamlı derecede yüksektir. Skar sayısı arttıkça PPD endürasyon çapı da artmaktadır. Çok noktalı deri testi kolay uygulanabilmesi ve hata oranının düşük olması nedeniyle özellikle çocukların taranmasında elverişli bir yöntem olarak gözükmektedir.

The Screening of PPD Responses by Multipuncture Skin test in the Primary School Children.

Abstract: Because of tuberculosis incidence increases in our country in recent years, extensive area studies are being done, especially in the pediatric population. PPD skin test that is used to detect tuberculosis immunity is easy and valuable method for diagnosis and screening. This study was performed on the 5237 children whose ages were between 6-14 years old, by using multipuncture PPD test, in the primary schools of center of Edirne, between December 1993 and January 1994. Age, sex, numbers of BCG scars and PPD enduration reactions were analysed in each case.

While there was no BCG scar in 749 (%14.4) of cases, 2655 (50.6%) ones had one scar and 1669 (31.9%) ones had two scars. We accept as a positive response when the PPD enduration was above 2 millimeters. Ages, numbers and diameters of scars were detected significantly decreased in 1198 cases whose PPD responses were lower than 2 millimeters. Diameters of PPD endurations were bigger in the older children. Finally we detected 75.8% positive responses and 24.2% negative responses in the primary school children whose ages were between 6-14 years old, by using multipuncture skin test.

Multipuncture skin test is a useful test to screen the children population because it is done easily and had less false results.

Key words: Children, Tuberculosis, Multipuncture skin test.

Kaynaklar

1. Kibaroglu E: Tüberküloz Epidemiyolojisi. Katkı Pediatri Dergisi 13:5-9, 1992.
2. Çelenk M: Tüberküloz Epidemiyolojisi. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 14:391-403, 1994.
3. Okman P, Dindar A, Çam M, Sun F: Pediatri pratiğinde PPD Testi. Klinik Gelişim Dergisi. 5: 3058, 1994.
4. Spect WT: Tuberculosis. In: Textbook of Pediatrics. Edited by Behrman RE Nelson. Philadelphia, WB Saunders, 1992, pp:763-773.
5. İldırım İ, Hacımustafaoğlu M, Ediz B: Tüberkülin endürasyonu ile Bacillus Calmette-Guerin aşılarının sayısı arasındaki bağlantı. Pediatr Infect Dis J (Türkçe baskı) 14:1063- 3 , 1995.
6. Yorulmaz F, Çağlar T, Erel C, Özaydın M: Edirne Merkez İlkokul Öğrencilerinde Tüberküloz Enfeksiyon Prevalansı Araştırması. XX. Türk Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongre Kitapçığı Antalya 1994.

Bronşiyal Astımlı Hastalarda Antioksidan Enzim ve Melatonin Düzeylerinin Araştırılması*

Mehmet Akdoğan**, Fatih Gültekin**, Süleyman Kaleli***, Ahmet Koyu****, Mehmet Gençgönül****

Özet: Bu çalışmada bronşiyal astımlı hastaların ve kontrol grubunun eritrositlerinde süperoksit dismutaz (SOD), glutatyon peroksidaz (GSH-Px), plazma glutatyon redüktaz (GR), katalaz (CAT) enzim aktiviteleri ve plazma melatonin düzeyleri incelendi. Bronşiyal astımlı hastalarda eritrosit SOD ($t=-2.19$, $p=0.013$) ve GSH-Px ($t=-2.53$, $p=0.015$) aktiviteleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşük bulunurken diğer sonuçlar arasında anlamlı bir fark bulunmadı. Diğer taraftan hasta grubunun melatonin ve GSH-Px düzeyleri arasında pozitif bir ilişki ($r=0.5721$, $p=0.0036$) bulundu. Bronşiyal astımlı hastaların eritrosit SOD ve GSH-Px enzim aktivitelerindeki azalmanın gelişen antioksidan yanıtın bir göstergesi olduğu kanatine varıldı.

Anahtar Kelimeler: Bronşiyal Astım, Eritrosit Süperoksit Dismutaz, Glutatyon Peroksidaz, Plazma Glutatyon Redüktaz, Katalaz, Melatonin

Günümüzde oksidan ve antioksidanlardaki değişiklikler erişkinin sıkıntılı solunum sendromu (ARDS), kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), astım ve interstisyel pulmoner fibrozis içeren çeşitli akciğer hastalıklarının oluşumunda asıl neden olarak görülmektedir. Bir çok koşul akciğerlerin oksidanlara aşırı derecede maruz kalmalarına yol açabilmektedir. Akciğerler, diğer organlardan farklı olarak kirli havada ve sigara kullanımında solunumla direkt olarak oksidanlarla karşılaşmaktadır. Akciğerler havadaki mikroorganizmalara maruzdur ve sistemik enfeksiyöz olaylar için hedefdir. Hemen bütün akciğer hastalıkları, pulmoner enfeksiyonlara karşı artmış eğilimle karakterizedir. Enfeksiyonlar oksijen radikali üreten ve ekstrasellüler ortama salan çeşitli fagositik hücreleri ortama çeker ve aktive ederler. Akciğerler bütün kardiyak kan akımını alırlar ve dolayısıyla kan kaynaklı oksidanlara da maruz kalırlar.

Nihayet yüksek oksijen konsantrasyonlarıyla mekanik ventilasyon gerektiren ciddi akciğer patolojilerinde artmış oksijen radikali oluşumu ilave doku harabiyeti oluşturur. Bunlar ve diğer gözlemler akciğerlerin oksidatif yaralanmaları için çok büyük potansiyele işaret etmektedir.

Oksijen radikallerinin direkt ölçümü ile oksidatif stresin derecesini kantitatif olarak ölçmek güç olmasına rağmen, artmış oksidan stresin pulmoner hastalıkların patogeneziindeki rolüne ait kanıtlar giderek artmaktadır.

Pulmoner antioksidan durum, özellikle akciğerlerin intrasellüler antioksidan enzim kapasiteleri çok büyük öneme sahiptir. Ayrıca akciğer hastalığı olan insanlarda farmakolojik ajan olarak antioksidan kullanımı ile ilgili deneyimler çok sınırlıdır. Bu bilgilerin ışığı altında gerçekleştirilen çalışmada bronşiyal astımlı olgularda oksidan stresin rolünü araştırmak üzere antioksidan enzim düzeyindeki değişiklikler incelenmiştir.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmada kontrol gurubu olarak hiç bir fiziksel şikayeti olmayan sağlıklı hasta yakınlarından 16-64 yaşları arasında 14 erkek, 11 kadına ait toplam 25 kan örneği alınmıştır. Hasta gurubunu, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı polikliniğinde tedavi gören 19-23 yaşları arasında 15 erkek, 10 kadın toplam 25 astımlı hasta oluşturmuştur. Tüm olgulardan sabah saat 9³⁰ da aç karnına EDTA'lı tüplere alınan kan örnekleri derhal santrifüj edilip plazmaları ayrıldıktan sonra kalıntı üç kez soğuk %0.9 NaCl çözeltisi ile yıkanarak eritrositler ayrılmıştır. Eritrosit paketinden hemoglobin tayin edilmiştir. Eritrosit paketi 1:5 oranında soğuk bidistile su ile hemoliz edilmiş ve elde edilen hemolizatlardan aynı gün içinde analizleri yapılmıştır. Eritrosit hemolizatlarından Randox marka ticari kit kullanılarak SOD (Süperoksit dismutaz) analizi

* 18-21/5/1998 tarihinde Kayseri'de "16.Gevher Nesibe Tıp Günleri"nde poster olarak sunulmuştur.

**SDÜ Tıp Fak. Biyokimya ve Klinik Biyokimya ABD, Isparta

***SDÜ Sağlık Yüksekokulu, Isparta

****SDÜ Tıp Fakültesi Fizyoloji ABD, Isparta

Yazışma adresi: Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKDOĞAN
SDÜ Tıp Fak. Biyokimya ve Klinik Biyokimya ABD,
ISPARTA

için Williams ve ark.'nın (1) yöntemi, Randox marka ticari kit kullanılarak GSH-Px (Gulutasyon peroksidaz) için Paglia ve Valentine'rin (2) yöntemi , plazmada ise Randox marka ticari kit kullanılarak GR (Glutasyon redüktaz) analizi için Goldberg'in (3) yöntemi, CAT (Katalaz) analizi için Goth'un (4) spektrofotometrik yöntemi kullanılmıştır. Plazma melatonin düzeyi DPC firmasının Arendt'in (5) yöntemi ile bakılmıştır.

Bulgular

Bronşiyal astımlı (BA) hastaların (yaş ortalamaları 40.44 ± 12.61 yıl) sırasıyla eritrosit SOD, GSH-Px, plazma GR, CAT, melatonin düzeyleri 1662.96 ± 316.80 U/grHb, 23.65 ± 4.51 U/grHb, 64.56 ± 14.82 U/L, 50.89 ± 17.89 kU/L, 44.90 ± 7.03 pg/ml, kontrol grubunda (yaş

ortalamaları 37.04 ± 12.73 yıl) ise yine sırayla 1932.28 ± 479.33 , 28.31 ± 8.02 , 66.65 ± 14.64 , 53.88 ± 18.33 , 47.03 ± 6.13 olarak bulundu. Yapılan student's t testi analizinde bronşiyal astımlı hastaların eritrosit SOD ($t=-2.19$, $p=0.013$), GSH-Px ($t=-2.53$, $p=0.015$) düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşük bulundu. Bronşiyal astımlı hastaların plazma GR ($t=-0.62$, $p=0.536$), CAT ($t=-0.58$, $p=0.564$) ve melatonin ($t=-1.10$, $p=0.275$) düzeylerinin kontrol grubuna göre düştüğü fakat bu düşüşün anlamlı olmadığı saptandı. Diğer taraftan bronşiyal astımlı hastaların melatonin ve GSH-Px düzeyleri arasında pozitif bir ilişki ($r=0.5721$, $p=0.0036$) bulundu. Tablo I ve şekil 1-5' te grupların karşılaştırılması gösterilmiştir.

Tablo I. Bronşiyal astım ile kontrol grubunun karşılaştırılması

	SOD U/gr Hb	GSH-Px U/gr Hb	GR U/L	CAT kU/L	Melatonin pg/ml
BA	1662 ± 316.80	23.65 ± 4.51	64.56 ± 14.82	50.89 ± 17.89	44.90 ± 7.03
K	1932.28 ± 479.33	28.31 ± 8.02	66.65 ± 14.64	53.88 ± 18.33	47.03 ± 6.13
t	-2.19	-2.53	-0.62	-0.58	-1.10
p	0.033	0.015	0.536	0.564	0.275

Şekil 1. Her iki grupta eritrosit SOD aktivite düzeyleri.

Şekil 3. Her iki grupta serum GR aktivite düzeyleri.

Şekil 2. Her iki grupta eritrosit GSH-Px aktivite düzeyleri.

Şekil 4. Her iki grupta serum CAT aktivite düzeyleri.

Şekil 5. Her iki grupta serum melatonin düzeyleri.

Tartışma

Son zamanlarda yapılan çalışmalarda serbest oksijen radikallerinin ARDS, KOAH ve bronşiyal astım gibi birçok akciğer hastalıklarının patogenezinde rol aldıkları, astımın önemli özellikleri olan epitelyal hasar ve mukus sekresyonuna sebep oldukları araştırmacıların ilgisini çekmiştir (6-8). Bu amaçla çalışmamızda bronşiyal astımda oksidan stresin rolünü araştırmak üzere eritrositte SOD, GSH-Px, plazmada GR, CAT enzim aktivitesi ve melatonin düzeyindeki değişiklikler incelenmiştir.

Powell ve ark.(9) astmatik çocuklarda eritrosit SOD, GSH-Px aktivitelerinde GSH-Px kontrol grubuna göre çok anlamlı bir düşüş ile, SOD aktivitelerinde anlamlı bir farklılık bulmazlarken, Bobby ve ark (10), yetişkin astmatiklerin polimorf nüveli lökositlerinde CuZnSOD, MnSOD aktiviteleri tayin etmiş, özellikle MnSOD'nin kontrol grubuna göre önemli derecede düştüğünü CuZnSOD aktivitelerinde ise anlamlı bir farklılık olmadığını bulmuşlardır.

Danis Malvy ve ark.(11) astımlı çocuklarda eritrosit GSH-Px düzeylerinde kontrol grubuna göre önemli bir düşüş bulmuşlardır. Biz çalışmamızda bronşiyal astımda eritrosit SOD (p=0.033) ve GSH-Px (p=0.015) düzeylerini kontrol grubuna göre önemli derecede düşük bulduk. Eritrosit GSH-Px düzeyleri Powell ve ark., Danis Malvy ve ark.'nın çalışmalarıyla uyumlu iken Powell ve ark.'nın eritrosit SOD düzeyi ile uyum sağlamamıştır.

Bronşiyal astımlı hastalarla ilgili olarak plazma GR ve CAT aktiviteleri ile ilgili bir çalışmaya rastlayamadık. Biz çalışmamızda bronşiyal astımlı hastaların plazma GR ve CAT aktivitelerinin kontrol grubunun aktiviteleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulamadık.

Çalışmamızda bronşiyal astımlı hastaların eritrosit SOD, GSH-Px, plazma GR ve CAT enzim aktivitelerindeki bu azalma reaksiyon ürünlerinin enzimleri inhibe etmesiyle ortaya çıkmış olabilir. Fazla miktarda üretilen süperoksit radikali GSH-Px ve CAT aktivitelerini inhibe ettiği düşünülmektedir. Bu inhibisyon H_2O_2 birikimine sebep olduğundan H_2O_2 'nde SOD'yi inhibe ettiğini düşünüyoruz. Nitekim araştırmacılar bronşiyal astımlı hastalardaki eritrosit SOD, GSH-Px, plazma GR ve CAT aktivitelerinde düşüş kaydedilmiş olmasının biriken H_2O_2 inhibisyonu ile ilgili olduğunu ve inhibe olan enzimler daha kolay proteolize uğradığından seviyelerinde azalma olabileceğini ileri sürmüşlerdir (12,13).

Melatonin çok güçlü ve etkili bir endojen hidroksil radikali ve lipit peroksidasyonu süresince oluşturulan peroksit radikali toplayıcısıdır (14,15). Ayrıca melatonin GSH-Px'i stimüle ettiğini göstermişlerdir. GSH-Px aktivitesinin stimülasyon yeteneğinden dolayı antioksidatif koruma sisteminin bir elemanı gibi düşünülmüştür (16,17,18). Melatonin uygulanması hasara uğrayan hücrelerin yüzdesini, porfirin sentezini ve aminolevulinat sentaz (ALA-S) mRNA düzeyini azaltırken aynı zamanda MnSOD ve CuZnSOD sentezi için gereken mRNA sentezini artırdığını, melatoninin bu etkisi ile sitoprotektif etki gösterdiğini ortaya koymuşlardır (19).

Bronşiyal astımlı hastalarda melatonin düzeyi ile ilgili bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bizim çalışmamızda bronşiyal astımlı hastaların kontrol grubuna göre melatonin düzeyleri arasında önemli bir fark bulunamadı (p=0.275).

Akciğer hastalıklarının çoğunda serbest radikaller önemli rol oynamaktadır. Bu hastalıkların başında astım bronşit gelmektedir. Gelecekte serbest radikal toplayıcılarının özellikle melatonin akciğer hastalıklarının patogenezi ile ilgisinin daha önemle araştırılması, belki de tedaviye girmesi söz konusu olabilecektir. Antioksidan durum üzerine hastalığın şiddeti ve tedavinin etkisi hakkında daha çok çalışmalara ihtiyaç olduğu kanısındayız.

Investigation of Antioksidan Enzymes Activities and Melatonin Levels in Asthmatic Patients

Abstract: In this study, activities of certain enzymes such as erythrocyte Superoxide Dismutase (SOD) and Glutathione Peroxidase (GSH-Px), plasmic Glutathione Reductase (GR) and Catalase were examined and compared between asthmatic patients and normal individuals. Plasma levels of Melatonin

were also examined and compared. Among all these measurements, activities of erythrocyte enzymes SOD and GSH-Px were found significantly different. Activities of these enzymes were significantly lower in patient with bronchial asthma than Control Group with ($t=-2.19$, $p=0.013$) and ($t=-2.53$, $p=0.015$) respectively. On the other hand, positive correlation were found between plasma melatonin rates and erythrocyte GSH-Px activities of asthmatic patients ($r=0.5721$, $p=0.0036$). Anti-oxidant response that have been developed against the pathologies involved asthma bronchiale may account for the impairment in activities of the enzymes mentioned above.

Key words: Asthma Bronchiale, Erythrocyte Süperoxide Dismutase and Glutathione Peroxidase, Plasma Glutathione Reductase and Catalase and Melatonin.

Kaynaklar

- Williams JA, Wiener G, Anderson PH, McMurray CH: Res Vet Sci 34: 253-256, 1983.
- Palia DE, Valentine WN: Studies on the quantitative and qualitative characterization of erythrocyte glutathione peroxidase. J Lab Clin Med 70: 158-169, 1967.
- Goldberg DM, Spooner RJ: Methods of enzymatic analysis (Bergmeyer, HV. Ed.) 3. Edn. Vol 3, Verlag Chemie, Deerfield Beach, FL, 1983, pp: 258-265.
- Goth L: A simple method for determination of serum catalase activity and revision of serum catalase activity and revision of reference range. Clin Chim Acta 196:143-152, 1991.
- Arendt J, Paunier L, Sizonenko PC: Melatonin radioimmuno assay. J Clin Endoc Metab 40:347-350, 1975.
- Owen S, Pearson DJ, Soares-Mendez VJ, O'Driscoll R, Woodcock A: Evidence of free-radical activity in asthma. N Engl J Med 325: 586-587, 1991.
- Novak Z, Nemeth I, Gryorkoits K, Varga Szl, Matskovcs B: Examination of the role of oxygen free radicals in bronchial asthma in childhood. Clin Chim Acta 201:147-152, 1991.
- Kuratsuji T, Shinomiya N: Superoxide and superoxide dismutase in bronchial asthma. Acta Ped 29:680-685, 1987.
- Powell CV, Nash AA, Powers HJ, Primhale RA: Antioxidant status in asthma. Pediat Pulmonology 18(1): 34-38, 1994 .
- Bobby Z, Joseph JM, Borish R, Borish L: Activities of superoxide dismutases and NADPH oxidase in neutrophils obtained from asthmatic and normal donors. Inflammation 17(3): 361-369, 1993.
- Denis Malvy JM, Lebranchu Y, Richard MJ, Arnaud J, Favier A: Oxidative metabolism and severe asthma in children (Letter to the editor). Clin Chim Acta 218:117-120, 1993.
- Singh I, Gulati S, Orak JK, Singh AK: Expression of antioxidant enzymes in rat kidney during ischemia-reperfusion injury. Mol end Cell Biochem 125: 97-104, 1993.
- Hodgson EK, Fridovich I: The interaction of bovine erythrocyte superoxide dismutase with hydrogen peroxide: Inactivation of the enzyme. Biochem 14: 5294-5299, 1975.
- Poeggeler B, Reiter RJ, Tan DY, Chen LD, Manchester LC: Melatonin hydroxyl radical-mediated oxidative damage and aging: a hypothesis. J Pineal Res 14(4):151-168, 1993.
- Kancheva RL, Zofkava I: Melatonin: The hormone of darkness. Review Czech Lasopis Lekarů Ceskych 17: 135(8): 231-235, 1996.
- Reiter RJ: Functional pleiotropy of the neurohormone melatonin: antioxidant protection and neuroendocrine regulation. Front Neuroendocrin 16(4): 383-415, 1995.
- Pablos MI, Agapito MT, Gutierrez R, Recio JM, Reiter RJ, Barloj-Welden L, Acuna-Castroviejo D, Menendez-Plaza A: Melatonin stimulates the activity of the detoxifying enzyme glutathione peroxidase in several tissues of chickens. J Pineal Res 19(3):11-15, 1995.
- Reiter RJ: Interactions of free radicals: a brief review. Brazilian J Med Biol Res 26:1141-1155, 1993.
- Antolin I, Rodriguez C, Sainz R: Neurohormone melatonin prevents cell damage: effect on gene expression for antioxidant enzymes. FASEB J 884(10): 882-890, 1996.

Lomber Disk Hernilerinde Retrospektif Bir Çalışma

Mehmet Bahadır Güven*, Bayram Çırak*, H. Serdar Işık*, Nejmi Kıymaz*

Özet: Lomber disk hernisi hastalarda bel ağrısı, bacak ağrısı ve kuvvet kusurlarıyla semptom veren, toplumda iş gücü kaybına yol açarak sosyoekonomik sorunlarında kaynağı olan önemli bir hastalıktır. Bu çalışmada Mart-1995 / Mart-1998 tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Kliniğinde opere edilen lomber disk hernilerini retrospektif olarak literatür ışığı altında inceledik. Kliniğimize başvuran ve endikasyon konularak opere edilen lomber disk hernili 46 olgu: cins, yaş, fizik muayene, disk mesafeleri, radyolojik bulgular, preoperatif ve postoperatif bulgular, komplikasyonlar ve nüks açısından değerlendirildi. 38'i erkek 8'i kadın ortalama yaşları 35 yıl olan toplam 46 hastaya 51 operasyon uygulandı. Hastalarımızın %94'ünde cerrahi ile iyi sonuç elde edildi.

Anahtar kelimeler: Lomber diskopati, Diskektomi

İntervertebral disk anatomik olarak ilk kez 1555 yılında Valsalius tarafından tanımlanmıştır. Bel ağrısı ve siyatalji arasındaki bağlantı 1800'lerde Laseque tarafından ortaya konmuştur. 1925'de Walter Dandy bası tesbit ettiği 2 hastayı opere etmiş ve bu hastalarda serbest disk materyalinin bası nedeni olduğunu bildirmiştir. İntervertebral disk hernisi 1930'ların başında tanımlanmış ve tedavi edilmeye başlanmış bir patoloji olarak karşımıza çıkmaktadır (1,2,3).

İntervertebral disk annulus fibrosus, nükleus pulposus ve kartilajinöz plak olmak üzere 3 bölümden ibarettir. Çocukluk dönemindeki sıvı nucleus pulposus yıllar geçtikçe dehidrasyon ve büzölmeye maruz kalır, ayrıca içeriğide değişir. Tek bir kaza ya da sürekli küçük stresler şeklindeki travma (mesleki zorunluluklar gibi) ya direkt olarak herniasyona yolaçar veya daha ilerde olabilecek herniasyonun gelişimini hızlandırır(4,5,6).

Bilindiği gibi lomber disk hernisi özellikle bel ağrısı, bacak ağrısı, kuvvet kusurları ve hipoestezi gibi bulgularla semptom verdiğiinden günümüzün sosyal ve ekonomik önemli sorunlarından birini teşkil eder. Ülkemizin sosyo-kültürel, ekonomik ve teknolojik gelişimini tamamlamamış olduğu ve bu açıdan bakıldığında fiziki gücün ekonomik olarak daha ön plana çıktığı Van ili ve çevresinde lomber disk hernisi tedavisi daha da önem kazanmaktadır. Ayrıca sosyo-kültürel nedenlerle ve ameliyat sonrası yatağa bağımlı kalacağı korkusuyla yöremiz halkının tedavi için daha çok

tıp dışı yöntemlere yöneldiği göz önüne alınarak kliniğimize bel ağrısı yakınması ile başvuran ve lomber disk hernisi tanısı ile ameliyat edilen hastaların retrospektif değerlendirmesi ile yöremizdeki lomber disk hernisi hastalarının klinik ve cerrahi özellikleri değerlendirildi.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmada, kliniğimizde opere edilen lomber disk hernilerini retrospektif olarak inceledik. Mart-1995 / Mart-1998 tarihleri arasında YYÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroşirürji polikliniğine yaklaşık 2000 bel ağrısı olan hasta başvurdu. Bu hastalardan 124'ü (%1.6) kliniğimize yatırıldı. Yatırılan tüm hastalar direkt lumbosakral grafiler ve lomber bilgisayarlı tomografi ile değerlendirildi. Ek olarak elektronöromyografi (ENMG) (7 hasta), myelografi (8 hasta) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) (3 hasta) yapılarak tanılar desteklendi. 40 hasta (%32) klinikte yattığı süre içinde istirahat ve medikal tedavi ile düzeldi. Yapılan tetkikler sonucunda 84 hastaya operasyon önerildi. 38 hasta (%30) operasyonu kabul etmedi ve kendi istekleriyle taburcu edildi. 46 hasta (%38) opere edildi. Ameliyat edilen hastalar cins, yaş, fizik muayene, disk mesafeleri, radyolojik bulgular, preoperatif ve postoperatif bulgular, komplikasyonlar ve nüks açısından retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular

YYÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroşirürji Kliniğinde Mart-1995 / Mart-1998 tarihleri arasında 46 hastaya 51 operasyon uygulandı. Hastaların 38'i erkek (% 83) ,8'i kadını (% 17) (Tablo I). Ortalama yaşları 35 idi (20-63). Opere edilen 8 kadının tümü ev hanımı (% 18), erkeklerin 12'si serbest meslek sahibi (çiftçi, çoban, esnaf v.s) (% 26),

*Yüzüncü Yıl Univ. Tıp Fakültesi, Beyin Cerr. ABD, Van

Yazışma adresi: Dr. H. Serdar IŞIK

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Nöroşirürji ABD, 65300, VAN

17'si asker (% 37) ve 9'u memur idi (%19) (Tablo II). Hastaların hepsi bel ağrısı ve tek taraflı veya bilateral siyatikten şikayetçi idi. Fizik muayenede Laseque hastaların hepsinde anlamlı derecede (< 60°) müsbetti. 18 hastada (% 39), çeşitli düzeylerde motor defisit, 19 hastada (% 41) refleks değişiklikleri, 32'sinde (% 66) dermatomal duyu değişiklikleri mevcuttu (Tablo III). Operasyona giden vakaların mesafelere göre sınıflandırılması; L3-4 seviyesi 2 hasta (% 4), L4-5 seviyesi 29 hasta (% 56), L5-6 seviyesi 1 hasta (% 2), L5-S1 seviyesi 19 hasta (% 35) şeklindeydi. Ayrıca 4 hastamızda (% 8) 2 seviyede disk hernisi ve 1 hastamızda (% 2) üç seviyede disk hernisi tesbit edilerek opere edildi. Bu hastalarımızdan 4 tanesi farklı seviyelerden ikinci kez opere oldular (Tablo IV). Tüm hastalara operasyona girecekleri sabah 1 doz ve postop 2 doz profilaktik antibiyotik uygulandı. Peroperatif komplikasyon gelişmedi. Sağ L4-5 disk hernisi nedeniyle opere edilen 1 hastada 4 ay sonraki kontrolünde nüks tesbit edilerek reopere edildi. Bir hastada postoperatif 6. gün derin ven trombozu tesbit edildi ve medikal tedaviyle düzeldi. Bir hastada ise insizyonda yüzeysel enfeksiyon gelişti ve antibiyotik tedavisiyle düzeldi. Bölgemizin sosyokültürel sorunları nedeniyle takiplerde problemler yaşamamıza rağmen, hastalarımız ortalama 8 ay takip edilmiştir (3ay-2yıl). Cerrahi sonuçlarımız 9 hastada mükemmel (%20), 34 hastada iyi (%74), 2 hastada orta (%4), 1 hastada (%2) kötü olarak değerlendirilmiştir (Tablo V). Değerlendirmede mükemmel sonuç denince hastanın şikayetlerinin tamamen geçtiği, günlük yaşantısına geri döndüğü anlaşılmaktadır. İyi sonuç ile hasta eski iş ve günlük aktivitesine dönmekle beraber bazen hafif şikayetlerinin olduğu anlaşılmaktadır. Orta sonuç ile anlatılan hastalar eski işlerine devam edemeyip hafif işlerde çalışmak zorunda kalan hastalardır. Operasyondan yarar görmediğini ve şikayetlerinin devam ettiğini söyleyen hastalar ise kötü sonuç grubu içerisinde değerlendirilmiştir. %94 hastamız ameliyattan fayda gördüğünü bildirdi.

Tablo I. Cinsiyet dağılımı

CİNSİYET	SAYI	%
Erkek	38	83
Kadın	8	17

Tablo II. Meslek dağılımı

MESLEK DAĞILIMI	SAYI	%
Asker	17	38
Serbest meslek	12	26
Memur	9	19
Ev hanımı	8	17

Tablo III. Muayene bulguları

Muayene Bulguları	Sayı	%
-------------------	------	---

Duyu kaybı	32	66
Motor kayıp	18	39
Refleks kayıp	19	41

Tablo IV. Disk mesafeleri

SEVİYE	SAYI	%
L3 – L4	2	4
L4 – L5	29	56
L5 – L6	1	2
L5 – S1	19	35
L4-L5 ve L5-S1	4	8
L3-L4, L4-L5 ve L5-S1	1	2

Tablo V. Cerrahi sonuçlar

CERRAHİ SONUÇLAR	SAYI	%
Mükemmel	9	20
İyi	34	74
Orta	2	4
Kötü	1	2

Tartışma

İnsanların ortalama %70-80 kadarının hayatının bir döneminde bel ağrısı geçirdiği tesbit edilmiştir (4,7). Ancak polikliniklere bel ağrısı yakınması ile başvuran hastaların ancak % 1-2'si tetkik ve tedaviler sonucu cerrahi tedaviye ihtiyaç duymuştur. Bu oran bizim çalışmamızda % 1.6'dır. Lomber disk hernileri genellikle erkeklerde daha sık ortaya çıkmakta ve bu sıklık % 65-80 arasında değişmektedir (8,9,10). Bizim çalışmamızda hastalarımızın % 83 ü erkekti. Kadınların tümünün ev hanımı olduğu ve diğer hastaların büyük çoğunluğunda fiziki güce dayalı mesleklerde çalıştığı saptandı. Opere edilen hastaların muayene bulguları incelendiğinde; Laseque bulgusu hepsinde anlamlı derecede pozitif bulunmuştur. Literatürde sinir kökü kompresyonlu olguların % 83'ünde Laseque bulgusunun pozitif olduğu rapor edilmiştir (11). Ayrıca hastalarımızda çeşitli oranlarda kuvvet kaybı (%39), dermatomal duyu değişiklikleri (%66) ve refleks değişiklikleri (%41) tesbit edilmiştir. Bu oranların da literatürle uyumlu olduğu saptanmıştır (12,13). Lomber disk hernileri lomber kolonun biyomekanik etkilerinden dolayı daha çok L4-5 ya da L5-S1 seviyelerinde görülürler. Bu oran bizim çalışmamızda % 92 olarak bulunmuştur. Literatürde ise % 80-90 arasında değişmektedir (10,14). Lomber disk hernilerinin tanısal yaklaşımında direkt Lumbo sakral grafiler, Lomber intratekal kontrastlı –kontrastsız BT,

myelografi, ENMG, MRG gibi yöntemler kullanılabilir. Lomber BT çoğu spinal patolojiyi tanımak için gereken yegane test olabilir. Hernie olmuş lomber disklerde duyarlılık (sensitivite) % 80-95 ve özgülük (spesifite) % 68-88 dir (14,15). MRG de disk mesafesinin dışında sinir köküne veya dural keseğe bası yapan hernie olmuş lomber diski göstermesinden başka, MRG disk dejenerasyonundan şüphelenilen mesafe içindeki sinyal değişikliklerini de ortaya koyar (16). Bu çalışmada tüm hastalarda direkt lumbosakral grafiler ve lomber BT kullanılmakla beraber, gereken hastalarda ise ENMG, myelografi ve MRG ile de tanımlar desteklenmiştir. Lomber disk hernisi operasyonlarında perop ve erken postop birçok komplikasyonla karşılaşılabilir. Bunların arasında en sık yüzeysel yada derin yara enfeksiyonu, mesafe enfeksiyonu, dural yırtılma ve nöral yapı yaralanmaları, büyük damar yaralanmaları, üreter yaralanması gibi komplikasyonlar görülür (17). Bizim serimizde ise perop komplikasyon görülmemiş ancak postop I nöks, I derin ven trombozu ve bir cilt enfeksiyonu oluşmuştur. Cerrahi sonrası değerlendirmelerimizde literatürle uyumlu olduğunu saptadık (10,18,19).

Sonuç

Bu çalışmada 46 lomber disk hernili hastaya 51 operasyon uygulandı. Hastalarımız cins, yaş, fizik muayene, disk mesafeleri, radyolojik bulgular, komplikasyonlar, nöks açısından değerlendirildi ve literatür ışığı altında tartışıldı. Cerrahi sonucu elde edilen bulgular ortaya kondu. Sonuçlarımız literatürle uyumlu olarak değerlendirildi. Halen seçilmiş vakalarda cerrahi tedavinin lomber disk hernilerinin en etkili ve güvenilir tedavi şekli olduğu bilinmektedir. Bizim hastalarımızda da cerrahiden fayda görenlerin oranı %94'dür.

Retrospective Evaluation of the Lumbar Disc Hernia Patients.

Lumbar disc disease which gives rise to the symptoms of backache, leg pain and decreased muscle strenght, causes socioeconomic problems by decreasing effectiveness of the working personnel. In another means it is a public health problem. In this study we retrospectively analysed the patients admitted to Neurosurgery Clinic of the Yüzüncü Yıl University Medical School, with the diagnosis of lumbar disc disease. The patients were evaluated in their initial complaints, ages, sexes, clinical and surgical findings. 46 patients were surgically treated in between the march 1995 and march

1998. Of the patients 38 were male and 8 were female. Their mean age was 35 years old. 51 operation were performed to these 46 patients. As a result, 94% of the patients were found to have good outcome of the surgical treatment.

Key words: *Lomber disk hernisi, diskektomi*

Kaynaklar

1. Kulalı A: Microsurgical management of the lumbar intervertebral disc disease, Marmara Medical Journal 4:7-11,1991.
2. Paşaoğlu A, Selçuklu A: Lumbal disk hernilerinin klinik analizi ve cerrahi tedavi sonuçları. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 5:217-224,1983.
3. Davis JR, CH: Extradural spinal cord and nerve root compression from benign lesions of the lumbar area. Youmans JR (ed) W.B.Sounders company 1973,Vol II ch .63 pp.1165-1185.
4. Tekeoğlu İ, Göksoy T, Gürbüzöğlü N: Bel ağrılı 100 olgunun klinik ve radyolojik yönden değerlendirilmesi. Van Tıp Dergisi 5:72-75 1998.
5. Pappas CTE, Harrington T, Sonntag VKH: Outcome analysis in 654 surgically treated lumbar disc herniations .Neurosurgery 30:862-6, 1992.
6. Epstein SS: The spine .A radiological text and atlas. 4.th edition Leo Febigor, Philadelphia. ch31,pp 617-62 ;ch 33 ,pp 632-658, 1976.
7. Virta L,Ronnemsa T,Osterman K,Alto T,Laakso M: Prevalence of isthmic lumbar spondylolisthesis in middle aged subjects from eastern and Western Finland. J Clin Epidemiol 45:917-922, 1992.
8. Kудay C: Bel ağrıları. Tanı ve tedavisi: Logo Yayıncılık A.Ş.İstanbul 1-28, 1993.
9. Çelik RB: Lomber Herni Diskal. Aktüel Tıp Dergisi 1: 674-678, 1997.
10. Weir BKA: Prospective study of 100 lumbosacral discectomies. J Neurosurg 50: 287-289, 1979.
11. Blaauw G, Braakman R, Gelpke GJ et al: Changes in radicular function following Low-Back Surgery J Neurosurg 69: 649-652, 1988.
12. Akdemir H, Paşaoğlu A, Selçuklu A, Kurtsoy A, İşman L: Lomber disk hernilerinde reoperasyon. Erciyes Tıp Dergisi 12: 370-376, 1990.
13. Fager CA: Ruptured median and paramedian lumbar disc: A review of 243 cases. Surg Neurol. 23: 309-323, 1985.
14. Herthoff KD, Burton CV: CT evaluation of the failed back surgery syndrome. Orthop Clin North Am 16 :417-444, 1985.
15. Deyo RA, Bigos SJ, Moravilla KR: Diagnostic imaging procedures for the lumbar spine. Ann Intern Med. 111: 865-7, 1989.
16. Boden SD, Davis DO, Dina TS,Patronas NJ, Wiesel SW : Abnormal magnetic-resonance scans of the lumbar spine in asymptomatic patients. J Bone Joint Surg 72 A: 403-408, 1990.

17. Simeone FA: Lumbar disc disease. In: Neurosurgery. Edited by Wilkins SS, Renganchary HR, New York, Mc Graw Hill, 1996, PP: 3811.
18. Buharalı Z, Karadayı A, Cordan T, Avman N: Disk hernilerinin cerrahi tedavisi. Cerrahi olarak tedavi edilen 295 vakanın değerlendirilmesi. Ankara Üniv Tıp Fakültesi Mecmuası 5: 910-919, 1971.
19. Yıldızhan A, Aral Ö, Uluer Ş, Arslan C, Ergün J, Kafalı N, Kaya H: Lomber disk hernileri: Opere edilen 327 vakanın klinik analizi. Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi Dergisi 17: 41-44, 1990.

Van Yöresinde 1994 ile 1997 Yılları Arasında Tanı Alan Çocukluk Çağı Malignensileri

Ahmet Faik Öner*, Şükrü Arslan*, Mahmut Abuhandan*, Hüseyin Çaksen*, Bahadır Güven**, Emel Akman***

Özet: Bu çalışmada hastanemizde 1994 ile 1997 yılları arasında malignensi tanısı alan 81 olgu yaş, cinsiyet ve tanı yönünden değerlendirildi. Amacımız, Van yöresindeki çocukluk çağı malignensilerinin dağılımını belirlemektir. Olgularımızın yaşları 0-14 yaş arasında değişmekte olup, 56'sı erkek 25'i kız idi. Olguların 39'u (% 46.8) lösemi, 25'i (%30.4) lenfoma, beşi (%6) santral sinir sistemi tümörü, üçü (% 3.6) Wilm's tümörü, ikişer olgu (%2.4) nöroblastom ve (%2.4) yumuşak doku tümörü, biri (%1.2) retinoblastom, dört vaka ise (%5) diğer malignensilerden (olguların ikisi germ hücreli tümör, birer olgu ise tiroid adenokarsinom ve kondrosarkom idi) oluşmaktaydı. Olgu sayımız az olmakla birlikte, malignensi tiplerindeki sıklık oranlarının ülkemizdeki diğer merkezlerin sonuçlarıyla benzer bulunması, bölgemizin coğrafi ve sosyoekonomik koşulları farklı olsa da çocukluk çağı kanserlerine yol açan epidemiyolojik faktörlerin yöremiz için de geçerli olduğunu düşündürmektedir.

Anahtar kelimeler: Kanser, Epidemiyoloji

Malign tümörlerin coğrafi dağılımı farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıkta heredite, halkın sosyoekonomik seviyesi, beslenme alışkanlığı, ülkenin endüstrileşme derecesi, çevre şartları gibi pek çok faktör etkili olabilmektedir (1-4). Kanserden ölümlerin azaltılmasında çevresel risk faktörlerinin ortadan kaldırılması, sosyoekonomik durumun düzeltilmesi, diyetin düzenlenmesi ve sigara kullanımının azaltılmasının önemli olduğu bilinmektedir (5, 6). Çocukluk çağı kanserlerinde ise konağa ait faktörlerin öneminin çevresel faktörlere göre daha fazla olduğu bildirilmektedir (1). Sık görülen kanser türlerinde hastalığın erken tanı ve tedavisinde riskli birey ve aileler için laboratuvar tetkikleriyle desteklenen periyodik tarama muayenelerinin önemi büyüktür. Bu amaçla birçok ülkede bölgesel ve hatta il düzeyinde kanser istatistiklerinin de çıkartılması zorunlu kılınmıştır (7).

Bu makalede, Van yöresindeki çocukluk çağı malignensilerinin dağılımını belirlemek amacıyla hastanemizde 1994 ile 1997 yılları arasında malignensi tanısı alan 81 olgu yaş, cinsiyet ve tanı yönünden değerlendirildi.

Gereç ve Yöntem

Çalışmaya 1994-1997 tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi çocuk,

*Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hast. ABD, Van

**Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Beyin Cerrahi ABD, Van

***Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi, Patoloji ABD, Van

Yazışma adresi: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Faik ÖNER

Tablo I. Malignensili Olgularımızın Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak., Çocuk Sağlığı ve Hast. A.BD, Van çocuk cerrahisi, üroloji, ortopedi, nöroşirurji klinikleri ve patoloji laboratuvar kayıtlarında malignensi tanısı alan 81 olgu dahil edildi. Olgularımız yaş ve cinsiyet yönünden değerlendirilerek, bu parametreler ile malignensi görülme sıklığı arasında ilişki olup olmadığı araştırıldı.

Bulgular

Çalışmaya 0-14 yaş grubunda yer alan 56'sı erkek, 25'i kız 81 olgu alındı. Olguların 39'u (% 46.8) lösemi, 25'i (% 30.4) lenfoma, beşi (% 6) santral sinir sistemi tümörü, üçü (% 3.6) Wilm's tümörü, ikişer olgu (% 2.4) nöroblastom ve yumuşak doku tümörü, biri (% 1.2) retinoblastom, dört (% 1.2) olgu ise diğer malignensileri (olguların ikisi germ hücreli tümör, birer olgu ise tiroid adenokarsinom ve kondrosarkom idi) oluşturmaktaydı (Tablo I). Lösemilerin % 87.5'i (35 olgu) akut lenfoblastik lösemi (ALL), % 12.5'i (5 olgu) ise akut myelositer lösemi (AML) idi. Malignensilerin cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, erkek ve kızlar arasında belirgin bir fark yoktu (Tablo II). Malignensi tiplerinin yaş gruplarına göre dağılımı tablo I'de görülmektedir. Olgular 5 yaş altı, 5-9 yaş ve 10-14 yaş şeklinde üç grup halinde incelendiğinde her üç yaş grubunda da lösemi ve lenfomanın en sık gözlenen malignensiler olduğu belirlendi (Grafik 1). Diğer taraftan lösemi en fazla 5 yaş altında görülürken, yaş ile birlikte görülme oranının azaldığı, lenfomanın ise en sık 5 ile 9 yaşları arasında görüldüğü ve 10-14 yaşları arasında sıklığının azaldığı tespit edildi (Grafik 2).

Malignensiler	Yaş Grupları			Toplam (n: 81)	
	5 yaş ve altı (n: 33)	5-9 yaş (n: 32)	10-14 yaş (n: 16)	n	(%)
Lösemi	18	12	9	39	(46.8)
Lenfoma	8	13	4	25	(30.4)
Santral sinir sistemi tümörü	1	3	1	5	(6)
Wilm's tümörü	2	1	0	3	(3.6)
Nöroblastom	1	1	0	2	(2.4)
Yumuşak doku tümörü	1	1	0	2	(2.4)
Retinoblastom	1	0	0	1	(1.2)
Diğerleri	1	1	2	4	(4.8)

Tablo II. Malignensili Olgularımızın Cinsiyete Göre Dağılımı

Malignensiler	Erkek (n: 55)		Kız (n: 26)		Toplam (n: 81)	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)
Lösemi	28	(50.9)	11	(42)	39	(46.8)
Lenfoma	18	(32.8)	7	(27.7)	25	(30.4)
Santral sinir sistemi tümörü	2	(3.7)	3	(11.8)	5	(6)
Wilm's tümörü	2	(3.7)	1	(3.8)	3	(3.6)
Nöroblastom	1	(1.8)	1	(3.8)	2	(2.4)
Yumuşak doku tümörü	1	(1.8)	1	(3.8)	2	(2.4)
Retinoblastom	0	(0)	1	(3.8)	1	(1.2)
Diğerleri	3	(5.5)	1	(3.8)	4	(1.2)

Grafik 1. Her Bir Yaş Grubu İçinde Kanser Tiplerinin Görülme Sıklıkları

SSS: Santral sinir sistemi, YDT: Yumuşak doku tümörü, RTBL: Retinoblastom, NRBL: Nöroblastom.

Grafik 2. Her Bir Kanser Tipinin Tüm Olgular İçinde Yaş Gruplarına Göre Dağılımı.

SSS: Santral sinir sistemi, YDT: Yumuşak doku tümörü.

Tablo III. Değişik Merkezlerdeki Malign Hastalıkların Dağılımı *

	ABD [NCL(SEER)] 1973-1982	İtalya (Torino) 1954-1977	Avustralya (Queensland) 1969-1979	Nijerya (İbadan) 1969-1972	Türkiye (Ankara) 1972-1990	Türkiye (Adana) 1987-1994	Türkiye (Van) 1994-1997
Lösemi	30.9	33.4	31.7	4.5	27.7	45.3	46.8
SSS tümörü	18.9	20.6	19.8	22	12.7	1.6	6
Lenfoma	12.7	10.6	11.9	58.8	24.2	23.7	30.4
YD tümörü	6.1	6.1	6.2	6.3	6.7	2.5	2.4
Nöroblastom	8.1	7.0	7.7	2.6	6.4	3.9	2.4
Wilm's tümörü	6.0	4.5	6.4	5.6	6.9	6.7	2.4
Retinoblastom	2.5	2.8	4.4	7.3	1.6	2.9	1.2
Diğerleri	14.8	15	11.9	12.7	13.8	11.1	4.8

* Sayılar yüzde olarak verilmiştir.

Tartışma

Kanser görülme sıklığı coğrafi bölgelere ve etnik gruplara göre değişkenlik göstermektedir (1,7). Örneğin, dünyada en fazla Nijerya'da (155.6/milyon kişi), en az Fiji'de (39.7/milyon kişi) görülmektedir (8). Ayrıca, kanser türüne göre de görülme sıklığı yörelere bağlı olarak değişmektedir; karaciğer kanserine Mozambik'te İngiltere'den 100 kat daha fazla rastlanmaktadır (9). Çeşitli ülkelerdeki malign hastalıkların dağılımı Tablo III'de verilmiştir (10).

Çocukluk çağı kanserleri ülkelerin sağlık koşulları geliştikçe, mortaliteye yol açan hastalıklar arasında ilk sırayı almaktadır. Kansere yol açan faktörler arasında iyonize veya solar radyasyon, asbest, çeşitli ilaçlar, diyet, alkol ve

sigara tüketimi, virüsler ve genetik faktörler (onkojenler, tümör supressör gen bozuklukları) sayılabilir. Erişkinlerde % 60-90 oranında çevresel faktörlerin rol oynadığı, çocukluk çağında ise özellikle hematopoetik ve sinir sistemi ve destek dokusu kanserlerinde konağa ait faktörlerin daha önemli olduğu bildirilmiştir (1-6).

Malign hastalık sıklığı 14/100.000/yıl olan ABD'de 1986-87 yılları kayıtlarına göre 15 yaş altı çocuklarda akut lenfositik lösemi ve santral sinir sistemi tümörlerinde önceki 15 yıla oranla az miktarda artış olduğu rapor edilmiştir (1). Türkiye'de ise her yıl yaklaşık 19.000-20.000 arası yeni kanser olgusu tahmin edilmekte olup, bunların yaklaşık % 5'ini 0-14 yaş grubu oluşturmaktadır (10,11). Hastanemizin Doğu

Anadolu bölgesinde yer alan önemli sevk merkezlerinden biri olması ve yöredeki tek patoloji merkezini bulundurması nedeniyle verilerimizin gerçek popülasyonu büyük oranda yansıttığını düşünmekteyiz Ülkemizde çocukluk yaş grubundaki kanser kayıt ve istatistik verilerinin yeterli olmaması nedeniyle tam olarak değerlendirme yapılamamaktadır. Bulgularımız Hacettepe ve Çukurova Üniversiteleri verileriyle ve Tablo III'de gözlenen diğer ülkelerin kayıtlarıyla karşılaştırıldığında lösemi, lenfoma ve diğer solid tümörlerin sıklık sırası literatürle kısmen uyumluydu; ancak SSS tümör sıklığının serimizde, Hacettepe Üniversitesi ve özellikle Çukurova üniversitesi serilerinde belirgin şekilde düşük olduğu saptanmıştır. Olgularımızda erkek hasta sayısının kızların iki katı kadar fazla olmasının yöremizin sosyokültürel konumu ile ilgili olabileceği düşüncesindeyiz (erkek çocukların sağlık problemlerine daha fazla önem verilmesi gibi). Bununla birlikte kanser tiplerinin dağılım oranları ise kız ve erkeklerde farklı değildi. Çocukluk çağı akut lösemilerin % 76-86'sını ALL, diğerlerini ise AML oluşturmaktadır (1). Çalışmamızda da olgularımızın % 87.5'i ALL, % 12.5'i ise AML idi.

Sonuç olarak, olgu sayımız az olmakla birlikte, malignensi tiplerindeki sıklık oranlarının ülkemizdeki diğer merkezlerin sonuçlarıyla benzer bulunması, bölgemizin coğrafi ve sosyoekonomik koşulları farklı olsa da çocukluk çağı kanserlerine yol açan epidemiyolojik faktörlerin yöremiz için de geçerli olduğunu düşündürmektedir.

Childhood Malignancies, Diagnosed Between 1994 and 1997 Van Region

Abstract: In this study, 81 patients admitted to our hospital with malignancy of childhood were evaluated according to the type of malignancy, sex and age groups. Results were discussed with literature findings. The distribution of the type of malign diseases showed similarity with those of the other cancer centers in Turkey and other countries. The frequencies of the type of malign disease in

childhood were found to be leukemia 46.8 %, lymphoma 30.4 %, central nervous system tumors 6 %, Wilm's tumor 3.6 %, neuroblastoma 2.4 %, soft tissue tumors 2.4 %, retinoblastoma 1,2 %, other types 4.8 %. However geographical and socioeconomic status are different, our results which are similar to those of the other centers of Turkey revealed that the epidemiological factors of childhood malignancies may have influenced on our patients as well.

Key words: Cancer, Epidemiology

Kaynaklar

1. Diller L, Frederick PL: Epidemiology of cancer in childhood, In: Hematology of Infancy and Childhood. Edited by Nathan DG, Orkin SH. Philadelphia, WB Saunders, 1993, pp: 1071-1091.
2. Goodwin JS, Brodwick M: Diet, aging and cancer. Clin Geriatri Med 11: 577-589, 1995.
3. Lyman GH: Risk factots for cancer. Primary Care 19: 465-479, 1992.
4. Higginson J: Environmental carcinogenesis. Cancer 72: 971-977, 1993.
5. Döşemeci M, Gökmen I, Unsal M, Hayes RB, Blair A: Tobacco, alcohol use, and risks of laryngeal and lung cancer by subsite and histologic type in Turkey. Cancer-Causes-Control 8: 729-737, 1997.
6. Kohlmeier L, Weterings KG, Steck S, Kok FS: Tea and Cancer prevention: and evaluation of the epidemiologic literature. Nutr Cancer 27: 1-13, 1997.
7. Pimmerenke FA, Miller RW, Srivasta S, Ackermann SP: Targeting cancer control: The state cancer control map and data program. Am J Public Health 84: 1479-1482, 1994.
8. Miller AB: Epidemiological approaches to primary and secondary prevention of cancer. J Cancer Res Clin Oncol 117: 177-185, 1994.
9. Cohen HS: Biology and aging as related to cancer. Cancer 74: 2092-2100, 1994.
10. Yılmaz HL, Tanyeli A, Uzun (Pırtı) M: Neoplastik hastalıkların epidemiyoloji ve etyopatogenezi. Sendrom 9: 14-19, 1997.
11. Büyükpamukçu M: Hacettepe çocuk hastanesi sonuçları. In: VIII. Pediatrik Tümörler ve Tıpta yenilikler '95 Kongresi, Mersin, Türkiye, 1-5 Mayıs 1995, pp: 93-94.

Gebelikte Sigara Kullanımının Fetus ve Plasentanın Gelişimine Etkisi

Ercan Kırımı*, Sadrettin Pençe**

Özet: Çalışmanın amacı gebelikte annenin sigara kullanımının fetus ve plasentaya etkilerini araştırmaktır. Sigara kullanmayan 100 kadın ve günde ortalama 15.3 sigara kullanan 32 kadın ile bunların miadında doğan bebekleri çalışmaya dahil edildiler.

Sigara kullanan grup, kullanmayan grupla karşılaştırıldığında; plasenta ve doğum ağırlıklarında anlamlı azalma saptandı. Doğum ağırlıkları sigara kullanılan grupta 2917 ± 633 gram, sigara kullanmayan grupta 3242 ± 469 gram ($p < 0.05$) ve plasenta ağırlıkları sırasıyla 488.1 ± 57 gram ve 591 ± 143 gram ($p < 0.05$) bulundu. Plasental çap, doğum boyu ve baş çevresi sigara kullanan ve kullanmayan grupta farklı bulunmadı. Sonuç olarak, gebelikte sigara kullanımı plasental ağırlığı ve doğum ağırlığını etkilemektedir.

Anahtar kelimeler: Sigara, Gebelik, Plasenta, Doğum ağırlığı.

Günümüzde sigara kullanımı bayan popülasyonda arttığı kadar gebelikte de gittikçe artmaktadır. Bu beraberinde sigaranın fetus üzerine olumsuz etkilerini araştırmayı gündeme getirmiştir. Gelişmiş ülkelerde 10-15 yıl önce başlayan çalışmalar olmasına rağmen ülkemizde ancak son yıllarda araştırmalar yapılmaya başlanmıştır (1,2).

Gebelikte sigara kullanımı öncelikle plasentayı etkileyerek fetusun intrauterin büyümesini engellemekte ve düşük doğum tartılı bebekler meydana gelmektedir. Sigaranın vazodilatör aminleri azaltarak dokularda hipoksiye ve beslenme azlığına sekonder değişiklikler yaptığı ve organ disfonksiyonlarına yol açtığı iyi bilinmektedir (3-6).

Bu kesitsel çalışmada sigara kullanan annelerin plasenta ve miadında doğan bebeklerinin ölçüleri, sigara içmeyen grupla karşılaştırılarak, sigaranın olumsuz etkileri araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem

Çalışma Ocak 1997 ile Nisan 1997 tarihleri arasında Erzurum Numune Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniğinde doğum yapan anneler ile bebeklerinde yapıldı. Çalışma grubuna 32 sigara kullanan, kontrol grubuna ise 100 sigara kullanmayan anne ile miadında bebekleri alındı.

Sigara kullanan annelerin içtiği sigara sayısı gün başına ortalama olarak tespit edildi. Günde

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Van.

** Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji ABD, Erzurum.

Yazışma adresi: Yrd. Doç. Dr. Ercan KIRIMI
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Ünitesi
01330 / ADANA.

10 ve daha az sigara kullanan anneler ile 10'dan daha fazla sigara kullanan anneler ayrı değerlendirildi.

Gebelik döneminde plasenta ve fetusu olumsuz etkileyebilecek komplikasyonlar (kanama, enfeksiyon, preklampsi, eklampsi, intrauterin asfiksi, vs.) gelişen anneler ve bebekleri çalışma dışı tutuldu. Son adet tarihine göre hesaplanan gestasyon yaşına göre miadında doğan bebekler çalışmaya alındı.

Bebekler doğumdan hemen sonra çıplak olarak aynı klasik terazide tartıldı, boy, baş çevresi ölçümleri alındı ve kaydedildi. Anne plasentaları da doğumdan hemen sonra aynı klasik terazide tartıldı, plasenta çapı standart measure ile ölçüldü.

Çalışmada elde edilen değerler bilgisayara kaydedildi ve istatistikleri hazır paket program kullanılarak yapıldı. Gruplar arasındaki anlamlılık Studen t-testi ve Mann-Whitney U testi ile korelasyon ise Spearman rank korelasyon testi ile araştırıldı.

Bulgular

Sigara kullanan anneler ortalama 15.3 ± 8 (5-35) adet/gün sigara tüketmişlerdi. Sigara kullanan grupta ortalama plasenta ağırlıkları 488.1 ± 57 (401-600) gram iken sigara kullanmayanlarda 591 ± 143 (313-920) gram bulundu (şekil 1). Sigara kullanmayan annelerin plasentaları anlamlı olarak daha ağırdı ($p < 0.05$). Her iki grubun plasenta çapları birbirine benzerdi (tablo 1).

Sigara kullanan annelerin bebeklerinin ortalama doğum ağırlıkları 2917 ± 633 gram iken, bu değer sigara kullanmayan anne bebeklerinde 3242 ± 469 gram olarak bulundu (şekil 2). Ortalamalar arasındaki fark anlamlı idi ($p = 0.012$) (tablo 1). Günlük kullanılan sigara sayısı ile doğum ağırlıkları arasında anlamlı korelasyon bulunmadı.

($r=0.3$, $p=0.23$). Her iki grup arasında yenidoğan bebeklerin boy ve baş çevreleri arasında anlamlı fark bulunmadı (tablo I).

Günde 10 ve daha az sigara kullanan 15 anne ve bebeği sigara kullanmayan grupla Mann-Whitney U testi ile karşılaştırıldı. Plasenta ağırlıkları ve doğum ağırlıkları sigara kullanmayan gruptan anlamlı düşük kalmaya devam etti. Plasenta çapı, doğum boyu ve baş çevreleri kontrol grubuyla benzerdi (tablo II).

Tartışma

Son 20 yıldır sigaranın fetus üzerine olumsuz etkileri epidemiyolojik ve deneysel çalışmalarla araştırılmaktadır. Hemen hemen bir çok çalışmada plasenta ve buna bağlı olarak fetusun olumsuz etkilendiği ve ağırlıklarının azaldığı gösterilmektedir (3-5). Meyer ve ark. (6) metanaliz çalışmasında sigara kullanan gruplarda plasenta ağırlığını, doğum ağırlığını düşük buldular, ayrıca prematüre doğum ve 2500 gram altında doğum riskinin arttığını gösterdiler. Meberg ve ark. (7) 28 sigara kullanan kadında plasenta ve bebek doğum ağırlıklarını anlamlı

düşük, plasenta çaplarını ise değişmemiş olarak ve 25 kullanmayan kadınla karşılaştırarak bildirdiler.

Şekil 1. Sigara kullanan ve kullanmayan kadınların plasenta ağırlıklarının dağılımı.

Tablo I. Sigara kullanan ve kullanmayan gruplardaki anne ve bebeklerin özellikleri.

	Sigara kullanan grup n:32	Sigara kullanmayan grup n:100
Plasenta ağırlığı (gram)	488 ± 57*	591 ± 143
Plasenta çapı (cm)	18.1 ± 1.5	18.6 ± 2
Doğum ağırlığı (gram)	2870 ± 526*	3242 ± 469
Doğum boyu (cm)	49.6 ± 1.8	49.9 ± 1.8
Doğum baş çevresi (cm)	34.8 ± 1.1	34.9 ± 1.5

* $p < 0.05$ (sigara kullanmayan grupla karşılaştırıldığında)

Tablo II. Günde 10'dan az sigara kullanan ve kullanmayan gruplardaki anne ve bebeklerin özellikleri.

	Günde 10'dan az sigara kullanan grup n:15	Sigara kullanmayan grup n:100
Plasenta ağırlığı (gram)	486 ± 45*	591 ± 143
Plasenta çapı (cm)	18.2 ± 1.1	18.6 ± 2
Doğum ağırlığı (gram)	2890 ± 412*	3242 ± 469
Doğum boyu (cm)	49.8 ± 1.9	49.9 ± 1.8
Doğum baş çevresi (cm)	34.9 ± 1.1	34.9 ± 1.5

* $p < 0.05$ (sigara kullanmayan grupla karşılaştırıldığında)

Bu çalışmada da plasenta ve doğum ağırlıkları, sigara içilmeyen gruptan anlamlı olarak düşük bulundu. Plasenta çapları yukarıdaki çalışmaya benzer olarak değişmemiş bulundu.

Son yıllarda az sayıda sigara tüketen (<10 adet) kadınların artmasıyla, sigara miktarının da gözönünde bulunduğu çalışmalar yapılmıştır. Demir ve ark. (1) sigara kullanımının günde 5'e

kadar azalmasına rağmen yine de plasenta ve fetusu belirgin olumsuz etkilediğini 23 kadın üzerinde gösterdiler. Sigara sayısı arttıkça plasenta ve fetusun etkilenme şiddeti artmaktaydı. Alp ve ark. (2) sigara sayısı arttıkça yenidoğan bebeklerin doğum ağırlıklarının azaldığını, plasenta ağırlıklarının ise değişmediğini bildirdiler.

Bizim çalışmamızda da günde 10 ve daha az sigara kullanan 15 anne ayrı bir grup olarak incelenerek az sigara kullanımının etkileri araştırıldı. Bizim sonuçlarımıza göre de, Demir ve ark. çalışmasına benzer olarak sigara kullanımı 10'un altında olmasına rağmen plasenta ağırlıkları ve doğum ağırlıkları etkilenmeye devam etti.

Günlük sigara kullanma sayısı plasenta ve doğum ağırlığı ile korele bulunmadı. Bu Demir ve ark. çalışması ile uygunluk göstermiyordu. Fakat bu sonuç bizim vaka sayımızın azlığına bağlanabilir.

Sonuç olarak, bu çalışmada sigara kullanımının plasenta ağırlığını ve yenidoğan bebeklerin doğum ağırlığını olumsuz etkilediği ortaya konmuştur. Günlük sigara kullanımı 10 ve daha az olsa bile bu olumsuz etkiler devam etmektedir. Toplumun bu yönde bilgilendirilmesi gerekmektedir.

The Affects of Smoking During Pregnancy to Fetus and Placental Development

Abstract: *The aim of this study is to investigate the association between maternal smoking and both placental and fetus affects. One hundred non-smokers women and thirty-two smokers women who smoked mean 15.3 cigarettes a day, and their fullterm newborns were admitted to study.*

In the group of smokers, significantly lower birth weight and placental weight were noted as compared to the group of non-smokers. Birth weights were 2917 ± 633 g and 3242 ± 469 g respectively (p < 0.05) and

placental weights 488.1 ± 57 g and 591 ± 143 g respectively (p < 0.05). No differences were found between smokers and non-smokers in placental diameter and birth height, head circumferences.

As a result, smoking during pregnancy affects placental weights and birth weights.

Key words: *Cigarette, Pregnancy, Placenta, Birth weight.*

Kaynaklar

1. Demir R, Demir AY, Yinanç M: Structural changes in placental barrier of smoking mother. Path Res Pract 190:656-67, 1994.
2. Alp H, Selimoğlu MA, Yaman S, Energin M, Altınkaynak S, Orbak Z: Gebelikte sigara kullanımının fetusa etkileri. İst Çocuk Klin Derg 30:80-83, 1995.
3. Butler NR, Goldstein H, Ross EM: Cigarette smoking its influence on birth and perinatal mortality. Brit Med J ii:127-30.
4. Hickey RJ, Clelland RC, Bowers EJ: Maternal smoking, birth weight, infant death and self selection problem. Am J Obstet Gynecol 131:805-8, 1978.
5. Anderson KV, Hernann N: Placenta flow reduction in pregnant smokers. Acta Obstet Gynecol Scand 63:707-9, 1984.
6. Meyer MB, Jonas BS, Tonascia JA: Perinatal events associated with maternal smoking during pregnancy. Am J Epidemiol 103:464-76, 1976.
7. Meberg A, Sande H, Foss P, Stenwig JT: Smoking during pregnancy- Effect on the fetus and on thiocyanate levels in mother and baby. Acta Paediatr Scand 68:547-52, 1979.

Van Merkez ve İlçelerinde 1990-1997 Yılları Arasında Görülen Sıtma Olgularının Yerleşim Birimlerine Göre Dağılımı

İmdat Dilek*, Hasan Yılmaz**, Hayrettin Akdeniz***, Reha Erkoç*, Hüsamet Hekim*,
Cevat Topal*, Halis Aksoy*

Özet: Bu çalışmada Van Sağlık Müdürlüğü Sıtma Savaş Şubesi tarafından Van ili merkez ve ilçelerinde 1990-1997 yıllarında saptanan ve etkeni *Plasmodium vivax* olan sıtma olguları değerlendirildi. Van ilinde sıtma vakalarının en çok tesbit edildiği ilçe Çatak'tır. Başkale ilçesinde 1990-1997, Gürpınar ve Çaldıran ilçelerinde 1995 yılından itibaren sıtma vakası saptanmadı. Toplam olarak Van ilinde 1990'da 46, 1991'de 92, 1992'de 82, 1994'de 129, 1995'de 126 ve 1996'da 81 sıtma vakası saptanmış olup, 1997'de ise bu sayı 65'e inmiştir. Sonuç olarak Van ilinde kış sezonunun uzun ve yıllık sıcaklık ortalamasının düşük olmasına karşın, sulak ve bataklık alanların yaygın olmasından dolayı az da olsa sıtma vakalarına rastlanmaktadır. Başkale ilçesinde ise sıtma vakasına rastlanmaması sıcaklığın düşük olmasına bağlanabilir.

Anahtar kelimeler: Sıtma olguları, Van.

Sıtma, *Plasmodium* türleri tarafından oluşturulan ve *Anopheles* cinsine bağlı enfekte dişi sivri sinekler tarafından taşınan, daha az olarak da kan ve organ nakilleri ile bulaştırılan bir protozoon hastalığıdır (1,2). Bir çok klinik sendroma neden olan sıtma insanlarda ilk defa 1880'de bildirilmesine karşın, *Anopheles* ve insan kanındaki gelişmesinin anlaşılması 1900 yılı başında oluşmuştur. İnsanlarda enfeksiyon oluşturduğu bilinen *Plasmodium* türleri; *P.malariae*, *P.falciparum*, *P.vivax* ve *P.ovale*'dir. Bunlardan *P.vivax*, tüm dünyada görülen sıtma olgularının %80'ini oluşturmaktadır (3). Türkiye'de ise sıtma olgularının hemen tamamına yakını *P.vivax* tarafından oluşturulmakta, *P.malariae* ve *P.falciparum* seyrek, *P.ovale* ise nadiren görülmektedir (2). *P.vivax*, *P.ovale* ve *P.malariae* türleri nisbeten hafif seyretmesine karşın, *P.falciparum* daha agresif seyirli olup, kapiller damarlarda tıkanma, kan akımında azalma, doku hipoksisi ve enfarkta yol açabilmektedir (1). Sıtma enfeksiyonunda patolojik etkiler enfekte veya enfekte olmayan eritrositlerin hemolizi ile ilgilidir. Sıtma, daha çok tropikal ve subtropikal bölgelerde görülmektedir. Ülkemizde en çok Akdeniz ve Güneydoğu bölgelerinde rastlanmakta, rakımı yüksek ve soğuk iklim özelliği gösteren bölgelerde ise daha seyrek

olarak görülmektedir (2,4).

Bu çalışmada, rakımı 1727 m. olan ve göl kıyısı yerleşim birimleri bulunan Van ilinde 1990-1997 yılları arasında görülen sıtma olguları retrospektif olarak değerlendirildi.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmada Van Sağlık Müdürlüğü Sıtma Savaş Şubesi tarafından Van ili merkez ve ilçelerinde 1990-1997 yılları arasında saptanan sıtma olguları yerleşim birimleri dikkate alınarak yıllara göre değerlendirildi. Bu kişilerin her birinden, hastalıklarının ateşli döneminde parmak ucundan alınan kanla birkaç tane kalın damla ve sürme frotiler hazırlandı. Kurutulan frotilerden kalın damla tespit edilmeden, sürme frotiler ise metil alkolle 5 dakika tespit edildikten sonra her bir ml. saf suya bir damla stok giemsa sıvısından damlatılarak hazırlanan giemsa solüsyonu ile yaklaşık 45 dakika boyandı. Bu süre sonunda frotilerin üzerindeki giemsa solüsyonu döküldü ve daha sonra suyla yıkandı. Frotiler havada kurutulduktan sonra bir damla immersiyon yağı damlatılarak mikroskopta immersiyon objektifi ile eritrositler içinde *Plasmodium*'lara ait eritrositer şizogoninin çeşitli formları araştırıldı.

Bulgular

Van merkezde 1990'da 10, 1991'de 18, 1992'de 18, 1993'de 18, 1994'de 49, 1995'de 72, 1996'da 51 sıtmalı bulunurken, bu sayı 1997'de 24'e inmiştir. Benzer olarak Erciş ilçesinde de 1994-1996 yıllarında sıtma vakalarında artış olurken,

*Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak İç Hastalıkları ABD, Van
**Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ABD, Van
***Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları ABD, Van
Yazışma adresi: Dr. İmdat DİLEK
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, VAN

Tablo I. Van ilinde, yıllara göre yerleşim birimlerindeki sıtmalı kişi sayıları

Yerleşim Birimleri	Yıllar							
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Van Merkez	10	18	18	18	49	72	51	24
Çatak	25	65	53	24	68	35	4	36
Özalp	5	2	2	1	2	--	1	3
Muradiye	2	1	1	--	--	5	15	1
Erciş	3	3	1	7	9	11	9	1
Gürpınar	--	2	3	6	--	--	--	--
Başkale	--	--	--	--	--	--	--	--
Çaldıran	1	1	1	--	1	--	--	--
Gevaş	--	--	3	2	--	3	1	--
Toplam	46	92	82	58	129	126	81	65

Grafik 1. 1990-1997 yılları arasında Van ilinde saptanan sıtma olgularının dağılımı

1997'de bir kişide saptanmıştır. Van ilinde sıtma vakalarının en çok tespit edildiği yerleşim birimi Çatak'tır. Bu yörede 1990'da 25 sıtmalı varken, bu sayı 1997'de 36'ya yükselmiştir. Başkale ilçesinde 1990-1997 yılları arasında, Gürpınar ve Çaldıran ilçelerinde 1995 yılından itibaren sıtma vakası saptanmamıştır. Muradiye ilçesinde 1993-1994 yıllarında yeni sıtma vakası saptanmazken, 1995-1996 yıllarında sıtmalı vakalarda artış saptandı. Özalp ilçesinde 1990'da beş sıtmalı vaka bulunurken bu sayı 1997'de üçe inmiştir. Gevaş ilçesinde 1992 ve 1995'de üçer ve 1996'da bir sıtma vakası saptanmıştır. Gevaş ilçesinde 1997'de yeni sıtma vakasına rastlanmamıştır (Tablo). Toplam olarak Van ilinde 1990'da 46, 1991'de 92, 1992'de 82, 1994'de 129, 1995'de

126 ve 1996'da 81 sıtma vakası saptanmış olup, 1997'de bu sayı 65'e inmiştir (Grafik 1).

Tartışma

Sıtma, 45⁰ Kuzey ve 40⁰ Güney enlemleri arasında kalan bölgelerde sık görülen tropikal ve subtropikal ülkelerin hastalığıdır. Günümüzde dünyada 100 milyondan fazla sıtma olgusunun bulunduğu bildirilmektedir (3). Unat ve arkadaşları yurdumuzda sıtmaya en çok Diyarbakır ve Şanlıurfa başta olmak üzere İçel, Adana, Hatay illeri ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde rastlandığını ve en çok temmuz, ağustos ve eylül aylarında rastlandığını bildirmişlerdir (2). Akbaba ve arkadaşları, Adana'da yaptıkları bir araştırmada sıtmaya en sık olarak sırasıyla haziran, mayıs ve temmuz

aylarında olmak üzere yılın her ayında rastladıklarını bildirmişlerdir (6). Van ilinde sıtmanın en sık görüldüğü aylar sırasıyla temmuz, haziran ve ağustos aylarıdır. Yılın diğer aylarında az sayıda da olsa sıtma olguları saptanmıştır. Van ilinde kış sezonunun uzun ve yıllık sıcaklık ortalamasının düşük olmasına karşın, sulak ve bataklık alanların yaygın olmasından dolayı az da olsa sıtma vakalarına rastlanmaktadır (4). Van ilinde en çok sıtma görülen yerleşim biriminin Çatak olması sulak alanların yaygın olmasına bağlanabilir. Başkale ilçesinde ise sıtma vakasına rastlanmaması, buranın rakımının daha yüksek olması ve dolayısıyla sıcaklığın diğer yerleşim birimlerine göre daha düşük olmasına bağlanabilir. Van ilinde toplam sıtmalı kişi sayısında 1990-92 yılları arasında bir azalma varken, 1994 yılında bir artış saptandı. Bu ilimizde toplam sıtmalı olgu sayısı 1990-1994 yılları arasında artış gösterirken, 1995-1997 yılları arasında bir azalma dikkati çekmektedir. Bu durum sivrisineklerle mücadelenin etkili bir şekilde sürdürülmesi ile açıklanabilir.

Sonuç olarak, rakımı 1727 metre olan Van ilinde kış sezonunun uzun ve yıllık sıcaklık ortalamasının düşük olmasına karşın, sulak ve bataklık alanların yaygın olması nedeniyle az da olsa sıtma vakalarına rastlanmaktadır.

Distribution of Malaria Cases Detected in Van City and Its Surrounding Towns Between 1990 and 1997

Abstract: *In this study, prevalence of malaria in Van city center and surrounding towns was investigated by the records between 1990 and 1997 obtained from Administration of Health, Malaria Struggle Department. Malaria cases were most commonly*

encountered in Çatak town. No malaria case was seen in Başkale between 1990 and 1997 and in Gürpınar and Çaldıran towns after 1995. Malaria cases were totally determined in Van city and surrounding towns between 1990 and 1997 as 46, 92, 82, 129, 126, 81 and 65, respectively. In conclusion, despite of low temperature and long winter season, malaria cases were infrequently seen in Van because of widespread irrigation areas. Having not been seen of malaria cases in Başkale may be attributed to higher altitude and lower temperature compared with other areas .

Key words: *Malaria cases, Van*

Kaynaklar

1. Markell EK, Voge M, John DT: Medical Parasitology. 7th Edition W.B. Saunders Company, Philadelphia, 1992,
2. Unat EK, Yücel A, Altaş K, Samastı M: Plasmodium Cinsi Türleri ve Parazitlikleri. Unat'ın Tıp Parazitolojisi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı Yay, Beşinci Baskı, Doyuran Matbaası, İstanbul 1995,
3. Kuman A: Güneydoğu Anadolu projesini tehdit eden parazit hastalıkları, In: Sıtma-Malaria. Edited by Özcel MA. İzmir Ege Üniversitesi Basımevi, 1995, ss: 31-56.
4. Yılmaz H, Akdeniz H, Irmak H: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarında teşhis edilen sıtma olguları ve bunlarla ilgili bazı parametreler. T, Parazitoloji Derg, 1998. (Baskıda).
5. Akbaba M, Erken E, Tuncer A, Alparslan ZN, İdrisoğlu Ş: Doğankent S.E.A. Bölgesinde (Adana) sıtmanın epidemiolojik özellikleri. T Parazitol Derg XV (1): 1-12, 1991.

Konkomitan Akciğer Tüberkülozlu Bir Behçet Hastalığı Olgusu*

Firdevs Atabey*, Recep Dodurgalı*, Sezai Öztürk*, Hanife Can*, Füsün Şahin*, Arman Poluman*

Özet: Behçet; ağızda, genital bölgede tekrarlayıcı ülserasyonlarla gözde üveitle seyreden, bunun yanında dermal, renal, santral sinir sistemi, gastrointestinal sistem ve iskelet sistemi tutulumu da yapabilen multisistemik bir hastalıktır.

Hücrel bağışıklığın parsiyel veya total supresyonuna bağlı olarak bağışıklık direncinin azalması sonucu gelişebilecek hastalıkların başında olan tüberkülozun da Behçet Hastalığı seyri sırasında nadir olmakla birlikte görülebileceği bildirilmektedir.

Olgumuzda klinik radyolojik ve bakteriyolojik olarak kanıtlarımız; akciğer tüberkülozu ile Behçet Hastalığı'nın eş zamanlı görülmesi Behçet'e bağlı olası hücrel immünsüpresyonu akla getirmiştir.

Sonuç olarak ülkemiz için önemli bir hastalık olan Behçet Hastalığı'nın seyri sırasında hücrel bağışıklığın iyi izlenmesinin önemi vurgulanmak istenmiştir.

Anahtar kelimeler: Behçet, Tüberküloz

Behçet Hastalığı; ağızda, genital bölgede tekrarlayıcı ülserasyonlar ve gözde üveitle seyreden, bunun yanı sıra dermal, renal, santral sinir sistemi tutulumu da yapabilen remisyon ve ekzaserbasyonlarla seyreden, tekrarlayıcı natürde bir vaskülitir(1).

Behçet Hastalığında immün sistemin etkilendiği iyi bilinmekte, özellikle otoimmün bir etyoloji ileri sürülmekle birlikte, humoral immünitinin yanı sıra hücrel bağışıklığın da olumsuz olarak etkilendiği savunulmaktadır. Hücrel bağışıklığın parsiyel veya total supresyonuna bağlı olarak bağışıklık direncinin azalması sonucu gelişebilecek veya aktive olabilecek hastalıkların başında olan tüberkülozun da Behçet hastalığı seyri sırasında nadir olmakla birlikte görülebileceği bildirilmektedir(2). Bu çalışmada Behçet Hastalıklı bir olgudaki konkomitan akciğer tüberkülozu gelişimi sunulmuştur.

Olgu Sunumu

MA, 31 yaşında, erkek hasta. Yaklaşık bir aydır öksürük, balgam çıkarma, zayıflama, gece terlemesi yakınmaları ile Ocak 1997'de kliniğimize yatırıldı. Hastamıza 1.5 ay önce oral aft ve ön-arka üveit bulguları ile Behçet Hastalığı tanısı konmuş olup, bu tarihten beri 80 mgr/gün oral prednisona ilave olarak 15 gündür de Kolşisin 1.5 gr/gün kullanmakta idi. 15 senedir günde 5-6

*27.28.11.1997, VI. Ulusal Behçet Hastalığı Kongresi, İstanbul'da sunulmuştur.

*Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahi Merkezi

Yazışma adresi: Dr.Recep Dodurgalı

Sarıgül Cad. no.98/1 Gözde Apt., Fatih-İstanbul
adet sigara içimi dışında öz ve soy geçmişi bir özellik yoktu.

Fizik muayenede ağızda aft, oskülyasyonla sol orta ve alt akciğer alanları ile sağ alt alanda öksürük ve pozisyonla değişmeyen inspiratuar raller mevcuttu. Laboratuvar bulguları; Eritrosit 3.8 milyon, Hematokrit %36, Lökosit 7000/mm³, Lenfosit 1740/mm³, Sedimentasyon hızı 120 mm/saat idi. Rutin biyokimyasal tetkikleri normaldi. ARB direkt muayene ve homojenizasyonla (+) bulundu. PPD 10 mm idi (Bir BCG skarı mevcuttu). Serolojik testte Antitbc IgG(-) idi. Lenfosit subpopulasyonları CD3 %71.52, CD19 %5.81, CD4 %26.46, CD8 %41.17, CD4/CD8 0.6 (parsiyel immün supresyon bulgusu) olarak ölçüldü.

PA akciğer grafisinde sol akciğer üst zonda içinde kaviter açıklıklar içeren nonhomojen dansite artışı ve sol alt alanda parakardial bölgede sınırları düzensiz homojen opasite görüldü (Resim 1). Toraks BT: sol üst lobda kavite içeren eksudatif infiltrasyon ve lokal fibrozis ile lingula'da pnömonik kondansasyon saptandı (Resim 2).

Olgumuz klinik, radyolojik ve bakteriyolojik bulgularla erişkin tipi reaktivasyon tüberkülozu olarak değerlendirildi ve INH 5 mg/kg/gün, Rifampisin 10 mgr/kg/gün Ethambutol 25 mg/kg/gün ve Morfazinamid 50 mg/kg/gün olarak standart anti-tüberkülo ilaç tedavisi başlandı. Bir aylık tedavi sonunda yapılan kontrolde semptom ve bulgularda gerilemeyle akciğerdeki lezyonlarda radyolojik olarak kısmi düzelme izlendi ve balgamda ARB negatifti.

Resim 1. PA akciğer grafisi.

Resim 2. Toraks BT'si.

Tartışma

Behçet hastalığı Japonya ve Akdeniz ülkelerinde oldukça sıktır (2-4). HLA-B51 geni taşıyanlarda hastalık riski yüksektir (7-9). Ülkemizde erkek/kadın oranı 1.5/1'dir. Hastalığın etyopatogenezinde rol aldığı düşünülen immunolojik faktörlerin önemlileri ısı şoku proteinlerine karşı artmış T ve B hücre yanıtı, nötrofilik aktivitede artış ve sitokin düzeylerinde saptanan artışlarla değişikliklerdir (3).

Serum sitokin düzeylerinin de Behçetlilerde değişiklikler gösterdiği ve lenfosit ve monosit kaynaklı Th1 sitokinlerinin arttığı ve özellikle nötrofil fonksiyonlarını uyarıcı özelliğine sahip IL-8 düzeylerinin yüksek olduğu gözlenmiştir(4).

Tüm bu bulgular enflamatuar cevabın arttığı ve immün sistemde genel bir regülasyon defektinin olduğu yönündedir. Bir çalışmada hastalık aktivitesi ilişkili oligoklonal T hücre ekspansiyonlarının bulunması enflamasyonu tetikleyen bir antijenin bulunduğunu düşündürmüştür (5).

Paterji sonrası derinin immünohistopatolojik incelemesinde ise mononükleer hücre popülasyonu-

nunun başlıca CD4 helper hücreler olduğu ve seyrek CD8 hücreleri bildirilmiştir (6).

Behçet hastalığının tedavisi hastalığın semptomlarına göre düzenlenir. Tedavide kullanılan başlıca ajanlar kolşisin, kortikosteroid, dapson, talidomit ve immunosupresiflerdir.

Erişkin tipteki akciğer tüberkülozu reaktivasyonunda predispozan faktörler genellikle silikozis, kızamık, iyi kontrol edilemeyen diabetes mellitus, sarkoidozis, üremi, alkolizm, gastrektomi, açlık ve diğer beslenme yetersizlikleri, fiziksel felaketler, ruhsal bunalım, immüno-supresif ilaçlar ve kortikosteroid kullanımı ve yine Hodgkin hastalığı gibi çeşitli neoplazik durumlardır. Bu klinik tabloların hepsinde de lenfosit ya da makrofaj fonksiyon bozukluğunun bulunması ve yine durumun sellüler immün yanıtla ilgili olması ihtimali çok kuvvetlidir.

İntakt sellüler immünite tüberkülozun prevansiyonunda çok önemlidir. Kortikosteroid ve sitotoksik ajanlar gibi sellüler immunitayı deprese eden ajanlar kişide, tüberküloza zemin hazırlar. Tüberkülozun endemik olduğu ülkelerde immüno-suprese hastaların %19'lara kadar çıktığı bildirilmiştir (7).

Hastamızda Behçet hastalığının kliniği 3 aydan fazla gibi gözükmektedir. Hastamız 1.5 aydan beri 80 mg/gün prednizolon ve 15 gündür de 1.5 mg/gün kolşisin kullanmakta idi. Prednizolonun günlük verilmesi gecikmiş hipersensitivitenin göstergesi olan deri testlerini baskılar ve yaklaşık 2 haftalık sürede anerjiye neden olur (8). PPD'yi negatifleştiren günlük prednizolon dozunun 10-80 mg arasında değiştiği bildirilmektedir. Miliar ve Horne; hastalarında minimum 10 mg günlük prednizolon dozunda tüberkülin supresyonunun görüldüğünü bildirdiler (9).

Olgumuzda PPD deri testi 10 mm endurasyonu gösteriyordu. Periferik lenfosit subpopulasyonu tetkikinde ise CD4/CD8 oranı 0.6 idi ki bu değer parsiyel bir immüno-supresyon göstermektedir. Hastamızın 80 mg/gün oral prednizolon kullanması parsiyel bir immüno-supresyona yol açmış olabilir ya da bizzat Behçet hastalığının kendisi immüno-supresyon oluşturabilir.

Ayrıca Lenzini'nin bildirdiği gibi erişkin tipi reaktivasyon tüberkülozunda da immün yetmezlik görüldüğü bildirildiğinden tüberküloza ait parsiyel bir immün supresyon varlığı da sözkonusu olabilir (10).

Hastamızdaki immüno-supresyonun kullandığı kortikosteroidden mi yoksa bizzat hastalığın kendisinden mi kaynaklandığını ayırt etmek pek mümkün değildir. Bu nedenle antitüberkülo tedaviye başladıktan sonra hastanın

kortikosteroid ve immünsüpressif tedavisi kesilerek izlenmeye başlandı.

Sonuç olarak ülkemiz için önemli bir hastalık olan Behçet Hastalığı'nın seyri sırasında hücrel bağışıklığın iyi izlenmesinin önemi ve özellikle bu hastalığın tedavisinde uygulanan kortikosteroid vb. immünsupresiv ilaçların uygulanması süresince profilaktik, tüberkülozu önleyici INH'nin verilmesi, hastaların sık sık bakteriyolojik ve radyolojik olarak kontrol edilmesi gerektiği vurgulanmak istendi.

A Case of Behçet's Disease With Concomittant Pulmonary Tuberculosis

Abstract: Behçet's disease is a multisystem disorder presenting with recurrent oral and genital ulcerations as well as uveitis, and which may also have dermal, renal, central nervous system, gastrointestinal system and skeletal system involvements.

It was reported that tuberculosis, which takes the first row among diseases that might develop as a result of decreased immune resistance due to partial or total supression of cellular immunity, might be encountered with concomittantly though rarely, during the cause of Behçet's disease.

Our clinical, radiological and bacteriological evidences in our case as well as concomittance of pulmonary tuberculosis with Behçet's disease suggested possible cellular immunosuppression due to Behçet's disease.

In conclusion attempts were made by this report to emphasize adequate observation of cellular immunity during the course of Behçet's disease which should not be ignored in our country.

Key words: Behçet, Tuberculosis.

Kaynaklar

1. Behçet H: Über Rezidivierende Aphtose, durch ein Virus verursachte Geschwüre am Mund, am Auge und an den Genitalien. Derm Wochenschr 36:1152-8, 1937.
2. Skogberg K, Ruutu P, Tukiainen P, Voltanen V. Effect of immunosuppressive therapy on the clinical presentation and outcome of tuberculosis. Clin Infect Dis 17:1012-1017, 1993.
3. Mizuki N, Ohno S: Immunogenetic Studies of Behçet's Disease. Rev Rhum (Eng Ed). 63:520-27, 1996.
4. Niwa Y, Mizushima Y: Neutrophil Potentiating factors released from stimulated lmyocytes, special reference to the increase in neutrophil potentiating factors from streptococcus stimulated lymphocytes of patients. with Behçet's disease Clin Exp Immunol 79:353-60, 1990.
5. Esin S, Gül A, Hoder V. Peripheral blood T cell expansions in patients with Behçet's disease Clin Exp Immunol 107:520-27, 1997.
6. Gül A, Esin S: Immunohistology of skin Pathergy reaction in Behçet's disease. Br J Dermatol 132:901-7, 1995.
7. Chan JC, Shun Yang S: High incidence of pulmonary tuberculosis in the non HIV infected immunocompromised patients in Hong Kong. Chest 96:835-9, 1989.
8. Bovornkitti S, Kongsadel P: Reversion and reversion rate of tuberkulin skin reactions in correlation with the use of prednisone. Chest 38:51, 1960.
9. American Thoracic Society: Treatment of tuberculosis and infection in adults and children. Am J Respir Clin Care Med 149:1359-74, 1994.
10. Lenzini L: The spectrum of human tuberculosis Clin Exper Immunol 27:230, 1977.

Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemilerinde Geçici Spontan Remisyon (3 Olgu Nedeniyle)

Ahmet Faik Öner*, Şükrü Arslan*, Avni Çelik*, Dursun Odabaşı*, Abdullah Ceylan*

Özet: Bu makalede geçici spontan tam remisyon (STR) gösteren 3 akut lenfoblastik lösemili çocuk hasta bildirilmiştir. Bu olgularda geçirdikleri enfeksiyonlara ve anemileri nedeniyle uygulanan kan ve kan ürünü transfüzyonlarına dikkat çekilmiş ve literatür bilgileri ile birlikte tartışılmıştır. Üç hastaya da ailelerin kemoterapiyi reddi veya izlemenden çıkmaları nedeniyle tedavi verilememiştir. Hastalarımızın hepsinde bir süre sonra relaps gözlenmesi, STR gösteren akut lösemili hastalarda lösemi tanısını takiben başlanan kemoterapiye devam edilmesi gereğini vurgulamaktadır.

Anahtar kelimeler: Akut lenfoblastik lösemi, Spontan tam remisyon.

Akut lösemi hematopoietik veya lenfoid öncül hücrelerin kemik iliği ve periferik kanda kontrolsüz şekilde çoğalmasıyla karakterize malign bir hastalık grubudur. Akut lösemiler çocukluk çağında görülen kanser olgularının ortalama % 35'ini oluşturmaktadır. Çocukluk çağı akut lösemi olgularının % 80'i lenfoblastik, % 20'si myeloblastik tiptedir. Kemoterapi ile 1950'li yıllardan itibaren yaşam süresinde artan oranda uzama sağlanmıştır. Bugün için yoğun ve destekleyici tedavi protokolleri ile çocukluk çağı akut lenfoblastik lösemili hastalarda 5 yıllık yaşam süresi % 70-80 oranına yükselmiştir (1). Bununla birlikte bu hastalarda kan transfüzyonu veya enfeksiyonu izleyen dönemde spontan tam remisyon (STR) olguları bildirilmiştir. STR yaklaşık yüz yıldan beri bilindiği halde bildirilen olgu sayısı azdır (2,3). Bu yazıda oldukça seyrek görülmesi nedeniyle geçici STR gözlenen 3 olgu bildirilmiştir.

OLGU 1: 12 yaşında erkek hasta, bir haftadan beri olan burun kanaması yakınması ile getirildi. Fizik muayenede servikal lenfadenopati, hepatosplenomegalisi olan hastada Hb: 6.8 g/dl, lökosit sayısı: 11100/mm³, trombosit sayısı: 89000/mm³ olarak bulundu. Formülde atipik lenfositleri görülmesi nedeniyle kemik iliği aspirasyonu yapıldı. Kemik iliği incelemesinde; hipersellüler, yaygın, tek tip gevşek kromatin yapısına sahip, yer yer nükleolus içeren, stoplazmasını kaybetmiş, düzensiz yapıda

American-British: FAB) sınıflamasına göre akut lenfoblastik lösemi (ALL-L₁) olarak kabul edildi. Anemisi nedeniyle 1 ünite eritrosit süspansiyonu transfüzyonu yapılan hastaya ateşi nedeniyle ampisilin-sulbactam ve amikasin tedavisi başlandı. ALL indüksiyon tedavisi planlanan hasta ailenin isteği üzerine taburcu edildi. Daha sonra anamnezinde; hastanın taburcu olduktan bir hafta sonra Ankara Sami Ulus Çocuk Hastanesine götürüldüğü, fizik muayene, laboratuvar ve kemik iliği bulgularının normal olduğu bildirildiği ve herhangi bir tedavi önerilmediği öğrenildi. Hasta daha sonra normal fizik muayene ve laboratuvar bulgularıyla kliniğimizce bir buçuk ay süre ile izlendi. Bu süre sonunda ilk başvurudaki benzer bulgularla getirildi, yapılan incelemelerle relaps olduğu gözlenen hastaya ALL indüksiyon tedavisi başlandı, ancak tedavi sırasında araya giren nötropenik sepsis nedeniyle yatışının 10. gününde exitus oldu.

OLGU 2: 4.5 yaşında kız hasta; ateş, solukluk, halsizlik yakınması ile getirildi. Fizik muayenede alt solunum yolu enfeksiyonu bulguları olan hastada Hb: 6.1g/dl, lökosit: 17100/mm³, trombosit: 52000/mm³ olarak bulundu. Formülde %86 atipik lenfositleri görülmesi üzerine yapılan kemik iliği incelemesinde; tüm sahada tek tip, gevşek kromatin yapısına sahip, nükleolus içeren, stoplazması belirgin, düzensiz yapıda lenfoblastik hücre infiltrasyonu saptandı. Bu bulgularla ALL-L₂ olarak kabul edilen hasta yatırıldı, eritrosit süspansiyonu verildi ve alt solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle ampisilin-sulbactam ve amikasin tedavisi başlandı. Kemoterapi başlanamayan hastada hematolojik bulgularının normal olması üzerine yatışının 11. gününde yapılan kemik iliği incelemesinde sellüler kemik

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Van

Yazışma adresi: Dr. Ahmet Faik ÖNER

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Maraş Cad. VAN

lenfoblastik hücre infiltrasyonu görüldü. Hasta bu bulgularla Fransız, Amerikan, İngiliz (French-

iliği ve blast sayısı % 2 idi. Hastaya ALL indüksiyon tedavisi planlandı ancak aile kemoterapiyi reddetti. İki ay sonraki kontrolde fizik muayene ve hematolojik bulguları normaldi. Ancak 5 ay sonraki kontrolde relaps olduğu belirlendi. ALL St Jude total XIII protokolü başlanan hasta halen 8 aydan beri remisyonda ve idame tedavisi almaktadır.

OLGU 3: 4 yaşında kız hasta bir aydan beri olan burun kanaması yakınması ile getirildi. Yapılan incelemede purpurik döküntüleri, aksiller lenfadenopatisi vardı. Hb:3.2 g/dl, lökosit: 1500/mm³, trombosit: 20000/mm³, periferik yaymada atipik hücreleri vardı. Hastaya yapılan kemik iliği aspirasyonu incelemesinde hiposellüler ve tek tip stoplazmasını kaybetmiş, düzensiz, gevşek kromatin yapısına sahip, morfolojik olarak L₁ kabul edilen lenfoblastik hücre infiltrasyonu vardı. ALL kabul edilen hastaya iki kez kan transfüzyonu yapıldı. Ancak tedavi başlanamayan hastanın bir hafta sonra lökopenisi ve formülde atipik hücreleri kaybolması nedeniyle kemik iliği aspirasyonu incelemesinde blast sayısı % 5'den azdı. Bir hafta sonra kontrole gelmek üzere taburcu edilen hasta, ancak yakınmalarının tekrarlaması üzerine bir yıl sonra getirildi. Yapılan incelemelerde Hb:5.8g/dl, lökosit: 2500/mm³, trombosit sayısı 32000/mm³ ve kemik iliği aspirasyonunda bir yıl öncekine benzer şekilde lenfoblastik hücre infiltrasyonu gözlemlendi. Kemik iliğinin histopatolojik incelemesinde bu hücrelerin CD19, CD 20 yüzey antijeni taşıdıkları belirlendi. ALL (B hücre serili) relaps olduğu belirlenen hastaya St Jude total XIII protokolü başlandı. Ancak hasta indüksiyon tedavisinin 10. gününde araya giren enfeksiyon nedeniyle exitus oldu.

Tartışma

Akut lösemili hastalarda STR 1878'den beri bilinmektedir. 1950'li yıllardan itibaren bu hastalara beklenmeden kemoterapi başlandığı için STR olguları azalmıştır (1,2). Bizim vakalarımızda araya giren hastalıklar nedeniyle STR gözlemlendi. İlk olguda bir kaç gün sonra başka bir merkezde yapılan kemik iliği ve bizim klinik gözlemlerimiz hastanın remisyona girdiğini göstermekteydi. Diğer iki olguda kemoterapi planlandığı halde aileler tedaviyi reddetmiş veya izlemekten çıkmıştı.

Zipursky ve arkadaşları yaptıkları literatür derlemesinde Down sendromlu çocuklardaki görülen lösemi olgularının %20'sinin geçici olduğunu, bu geçici olguların da % 20'sinde sonradan relaps geliştiğini bildirmişlerdir (3). Literatürdeki STR olgularının büyük kısmında

ise bir enfeksiyon veya kan transfüzyonu olduğuna dikkat çekilmiştir (1,2,4). Sözkonusu olgularda remisyona sebep olan kan transfüzyonu veya enfeksiyon gibi etkenler bulunsa da, bu olgular kemoterapi almadıklarından genel olarak STR olarak nitelendirilmişlerdir. Ayrıca graft versus host hastalığı, beyaz küre sayısı, kemik iliği sellüleritesi, natural killer hücrelerinin varlığı, hipergamaglobulinemi, sitokin ve bazı sitogenetik anomalilerin antilösemik etkileri olduğu ileri sürülmüştür (4,5,6). Bizim olgularımızın hepsinde kan transfüzyonu, ikisinde ise ilaveten enfeksiyon söz konusu idi. Takatsuki ve arkadaşları yoğun kan transfüzyonu yapılan aplastik anemi veya akut lösemili hastaların anti adult T-cell lösemi-lenfoma antijeni (anti-ATLA) geliştirdiklerini bildirmişlerdir (7). Bu bulgu literatürde dikkat çekilen kan transfüzyonunun, anti-ATLA veya benzer bir mekanizma ile etki ettiğini düşündürmektedir. Kan transfüzyonunun antilösemik etkisinin de olabileceğini göz önüne alarak indüksiyon tedavisi sırasında Hb düzeyini yüksek tutmanın yararlı olacağı kanısındayız.

Bilindiği gibi, enfeksiyonlar konağın immun reaksiyonunu önemli ölçüde etkilemektedirler. Son yıllarda kanser tedavisinde hastaların immun yanıtını değiştirmeye yönelik değişik tedavi yöntemleri geliştirilmiştir. Bunlar arasında intravezikal BCG uygulanması, tümör hücrelerinin (tümör nekrozis faktör- α , interlökin-2 gibi) sitokinlerle veya T lenfositlerin ve dentritik hücrelerin genetik olarak immun yanıtının modifikasyonu sayılabilir (8,9). Bu bilgiler ışığında bizim olgularımızda enfeksiyon sonrası gelişen STR, bu hastalarda immunglobulin veya sitokin düzeylerindeki değişiklikler gibi immun yanıtındaki önemli değişiklikleri düşündürmektedir (4).

Hastalarımızın hepsinde değişik sürelerde relaps gelişmiştir. Bu nedenle literatürde de önerildiği gibi remisyona girse dahi bu hastaların kemoterapisine devam edilmelidir.

Transient Spontaneous Complete Remission In Acute Lymphoblastic Leukemia In Children (Three Cases Presentation)

Abstract: In this article, 3 child patients with acute lymphoblastic leukemia showing transient spontaneous complete remission (SCR) were presented. The role of blood transfusion and/or infection in obtaining transient SCR have been emphasized, and possible mechanisms have been discussed. Induction treatment could not continued in these patients because of refusing or discontinuing

chemotherapy of their parents. Because relaps occurred in all patients we have noticed that chemotherapy should be continued in patients presenting SCR.

Key words: *Acute lymphoblastic leukemia, Spontaneous complete remission*

Kaynaklar

1. Charak BS, Parikh PM, Giri N, Ahuja RP, Advani SH: Spontaneous remission in acute lymphoblastic leukemia. Indian J Cancer 26:10-13,1989.
2. Yetgin S, Tuncer M, Güler E, Özbek N: Spontaneous complete remission in a child with acute lymphoblastic leukemia. Turkish J Pediatr 38: 227-229, 1996.
3. Zipursky A, Peeters M, Poon A: Megakaryoblastic leukemia and Down's syndrome: a review. Pediatr Hematol Oncol 4: 211-230,1987.
4. Mitterbauer M, Fritzer SM, Mitterbauer G, et al: Spontaneous remission of acute myeloid leukemia after infection and blood transfusion associated with hipergamaglobulinemia. Ann Hematol 73: 189-193, 1996.
5. Kolb HJ, Mittermüller J, Clemm Ch, et al: Donor leukocyte transfusions treatment of recurrent chronic myelogenous leukemia in marrow transplant patients. Blood 76: 2462-2465, 1990.
6. Tucker J, Murphy MF, Gregory WM, et al: Apparent removal of graft-versus-leukemia effect by the use of leucocyte-poor blood components in patients with acute myeloblastic leukemia. Br J Haematol 73: 572-574, 1989.
7. Takatsuki K, Yamaguchi K, Kawano F, et al: Clinical aspects of adult T-cell leukemia/lymphoma (ATL). Int Symp Princess Takamatsu Cancer Res Fund (abstract) 15: 51-57, 1984.
8. Harry WH, MD: Intravesical therapy for superficial bladder tumors. In: Current urologic therapy. Edited by: JJ kaufman JJ (2nd ed). Philadelphia, WB Saunders Co, 1986, pp: 290-293.
9. Whu P: Current challenges in cancer gene therapy. J Int Med 242 (Suppl 740): 109-114, 1997.

Van'da Türkmenistan Kaynaklı Bir Cutaneous Leishmaniasis Olgusu

Hasan Yılmaz*, Ahmet Metin**, İbrahim Delice**

Özet: Yurdumuzda özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaygın olan cutaneous leishmaniasis'e sporadik olarak diğer bölgelerde de rastlanır. Bu olgu sunumunda, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Polikliniği'ne yüz, göz kapağı ve sağ deltooid bölgede olmak üzere üç ayrı vücut bölgesinde bulunan yara şikayeti ile başvuran, cutaneous leishmaniasis ön tanısı alan ve Hastanemizin Parazitoloji Laboratuvarında doğrulanan 32 yaşında erkek bir hasta ele alındı. Hastanın öyküsünden çalışmak üzere Türkmenistan'a gittiği ve orada bir süre kaldıktan sonra, hastalanınca Van'a döndüğü öğrenildi. Parazitoloji Laboratuvarında hastanın deltooid bölgesindeki ülserin çevresine 0.2 cc kadar serum fizyolojik enjeksiyonu yapılarak sıvının bir kısmı tekrar geri alındı ve lam üzerine yayılarak frotiler hazırlandı. Frotiler metil alkolle tespit edildikten sonra giemsa ile boyanarak makrofaj sitoplazması içerisinde parazitin amastigot formları araştırıldı. Protozoonun amastigot formları ikili-üçlü gruplar halinde lökositler dışında saptandılar. Hastanın tedavisi için her bir lezyonun çevresine 2 gün ara ile 2 kez 1'er ml glucantime (85 mg Sb/ml)'den enjekte edildi. Bu bildiride, ülkemizde özellikle endemi bulunmayan yörelerde sporadik olarak ortaya çıkan olgular arasında yurt dışından gelebilecek hastaların da bulunabileceğine dikkat çekilmek istendi.

Anahtar kelimeler: Cutaneous leishmaniasis, Türkmenistan, Van

Cutaneous leishmaniasis (CL) *Leishmania*'ların sebep olduğu, deride şekil bozukluğuna yol açan, bazen iç organları da tutan bir grup protozoan hastalıktır. Daha çok yüz, göz kapağı, alın, el, bilek ve bazen de bacaklar gibi açık vücut bölgelerinde görülür. Eski ve yeni dünya CL'i olmak üzere iki tipi bulunur. Eski dünya CL'i ülkemizde "Şark çıbanı", "Halep çıbanı", "Antep çıbanı", "Yıl çıbanı", diğer ülkelerde ise "Oriental Sore", "Baghdad Boil", "Delphi Boil", "Bouton d'orient", "Aleppo Boil" adları ile bilinir. Eski Dünya CL'i de ikiye ayrılır. Bunların birisi *Leishmania major*'un yaptığı kırsal (yaş) tip olup, lezyonları daha kısa sürede iyileşir. Diğeri ise lezyonları bu tipe göre daha yavaş gelişerek daha geç iyileşen ve *Leishmania tropica*'nın neden olduğu kentsel (kuru) tiptir (1-4).

Kırsal tipe Kuzey Afrika, Ortadoğu, Batı Hindistan ve Sudan'da; kentsel tipe ise Etiyopya, Avrupa'nın Akdeniz bölgeleri, Ortadoğu, Kenya ve Kuzey Afrika'da rastlanır. *L.tropica* epidemileri yoğun nüfuslu bölgelerde görülmektedir. Rezervuarları insan ve köpektir. *L.major* epidemileri ise nüfusun seyrek olduğu bölgelerde görülmekte olup, rezervuarları gerbil ve kemirgen hayvanlardır. *Leishmania aethiopica* ve *Leishmania infantum*'un da eski dünya CL'i

Vektör sinek *Phlebotomus* sp.'dir. Türkiye'de insanlardaki etkeni *Leishmania major* ve/veya *L.tropica* olan bu hastalık için muhtemel vektör sinekler, *Phlebotomus papatasi* ve *Phlebotomus sergenti*'dir (1-5).

Yeni dünya leishmaniasis'i değişik morfolojik görünümlü pür CL yapabildiği gibi, muköz membranları da tutabilir. "Chiclero Ulcer" veya "Espundia", "Uta", "pian bois", "Bay sore" olarak bilinir (1,2). Pür kutanöz tutulumlar *Leishmania mexicana*, *Leishmania brasiliensis*, *Leishmania peruviana* gibi türler tarafından oluşturulur. Primer papül sonradan nodüler, verrüköz, fronküler ya da kenarı infiltrate ve kırmızı bir ülserle dönüşebilir. Etrafında ilerde ülserleşecek olan subkutan nodüller vardır. Yerel lenf nodları büyümüş olarak palpe edilebilir. Nadiren rezidivan tip oluşur. Vektörleri ise genelde *Lutzomyia* sp. ve *Brumptomyia* sp.'dir. Bu leishmaniasis tipi Orta ve Güney Amerika'da yaygın ve önemli bir sağlık sorunu oluşturur (3,6).

CL, vücutta yerleşmesi bakımından lokalize ve jeneralize olmak üzere 2 tipte görülür. Lokalize tip de kendi arasında akut, kronik ve rezidivan olarak ayrılır. İnkübasyon periyodu bir hafta ile 2 yıl arasında değişmekte olup, hastalığın belirtisi başlangıçta vektörün ısırıldığı yerde oluşan eritemli bir papüldür. Aradan geçen bu inkübasyon dönemi içerisinde parazitin kamçısız amastigot formu derinin retiküloendotelial sisteminde çoğalır. Papülün ısırık yerinde ince bir kurut vardır ve altında yavaş gelişen bir ülser

*Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Mik. ve Kln. Mik. ABD, Van

**Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Dermatoloji ABD, Van

Yazışma adresi: Yrd. Doç. Dr. Hasan YILMAZ

Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Mik. ve Kln. Mik.ABD, Van

yaptığı bilinmektedir.

bulunur. Bazen bu küçük ülserlerden yakın olan birkaç tanesi birleşerek büyük ülserler oluşturur. Temiz tutulursa, genelde 2 ay ile 1 yıl içerisinde spontan olarak iyileşir ancak; sıklıkla gelişen sekonder bakteriyel enfeksiyonlar sonucu kalıcı şekil bozukluklarına yol açar. Enfeksiyon iyileştikten sonra konakçıda sonraki enfeksiyonlara karşı bağışıklık gelişir (1-4,6).

Bu olgu sunumunda, çalışmak üzere Türkmenistan'a giden ve orada bir süre kaldıktan sonra hastalanarak tekrar Van'a dönen cutaneous leishmaniasis'li erkek bir hastanın durumu incelendi.

Olgu Sunumu

Erkek ve 32 yaşında olan hasta, Ekim 1997 tarihinde Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Polikliniğine sol yanak, sol göz kapağı ve sağ deltoid bölgede bulunan yara şikayeti ile başvurdu (Figure 1,2,3). Öyküsünde bir Üniversitede çalışmak amacıyla 1997 yazında Türkmenistan'a gittiğini ve son bir aydır mevcut olan yaraların tedavisi amacıyla tekrar Van'a döndüğünü belirtti. Yapılan dermatolojik muayenesinde, sağ deltoid bölgesinde etrafı eritemli ve deriden hafif kabarık, kenarlarda sarı kurutlar gözlenen 1,5 cm çapında ülser; sol göz kapağında üzeri ince skuamli, iç epikantus bölgesi yakınında kurutlu ülser de bulunan deriye infiltrate ve sert palpe edilen papüler lezyonu vardı (Şekil 1,3). Ayrıca hastanın sol preauriküler bölgede 0,5 cm çapında üzeri kurutlu bir ülseri daha bulunuyordu (Şekil 2). Leishmaniasis ön tanısı düşünülerek fakültemizin Parazitoloji Laboratuvarında hastanın sağ deltoid bölgesindeki ülserin çevresine 0.2 cc kadar serum fizyolojik enjeksiyonu yapılarak sıvının bir kısmı tekrar geri alındı ve lam üzerine yayılarak frotiler hazırlandı. Metil alkolle tespit edildikten sonra Giemsa ile boyanan preparatta immersiyon objektifle makrofaj sitoplazması içerisinde parazitin amastigot formları araştırıldı. Etken protozoonun amastigot formları lökosit dışında ikili-üçlü gruplar halinde serbest halde saptandılar. Laboratuvar olanaklarının yetersizliği sebebiyle protozoon'un tür ayrımı yapılamadı. Tedavide hastaya beş değerli antimon türevlerinden meglumine antimoniate (Glucantime 85 mg Sb/ml)'den her bir lezyonun içine 2 gün ara ile 2 kez 1'er ml enjekte edilerek tedavi edildi.

Resim 1. Sol göz kapağı üzerindeki lezyon (küçük resim sağaltım öncesi, büyük resim sağaltım sonrası)

Resim 2. Sol preauriküler bölgedeki lezyon (küçük resim sağaltım öncesi, büyük resim sağaltım sonrası)

Resim 3. Sağ deltoid üzerindeki lezyon (küçük resim sağaltım öncesi büyük resim sağaltım sonrası)

Tartışma

Cutaneous leishmaniasis, ülkemizde başta Urfa olmak üzere Güneydoğu Anadolu ve Çukurova'da endemik şekilde bulunmaktadır (2,3,4,5). GAP projesiyle birlikte yörede nüfusun artacağı, *Phlebotomus*'lara uygun çevre koşullarının oluşacağı ve dolayısıyla bölgedeki endeminin daha da yüksek düzeylere çıkacağı beklenmektedir (6).

Van ili ve çevresinde Leishmaniasis endemisi bulunmamakla beraber zaman zaman ülkemizin diğer kesimlerinde görüldüğü gibi (7) Van'da da güney ve güneydoğu illerine olan insan hareketlerinden ortaya çıkan sporadik vakalara rastlandığı, poliklinik kayıtlarımızdan anlaşılmaktadır. Yöredeki halkın sınır ticareti ve akrabalık ilişkileri nedeniyle çok sık olmasa da İran'la da bağlantısı bulunmakta, buradan gelebilecek sporadik vakaların da görülebileceği beklenmektedir.

Dermatoloji polikliniğine başvuran hastanın öyküsünden, hastalığı Türkmenistan'da kalırken yaz ayları içerisinde aldığı anlaşıldı. Cutaneous leishmaniasis daha çok derinin el ve yüz gibi açık bölgelerinde görüldüğü, bununla beraber göz kapaklarının hareketli olması ve flebotomları

ürkütmesi nedeniyle bu organ ve çevresinde lezyonlara daha az rastlandığı bilinmektedir (8). Olgumuzda ise vücudun açık bölgelerinden yüz ve deltoid bölgedekilere ilave olarak, sol göz kapağı üzerinde de lezyon bulunması hastanın flebotomlar tarafından *leishmania*'nın gece uykuda iken inoküle edildiğini akla getirmektedir. Araştırmalarımız sonucu cutaneous leishmaniasis hastalığının Türkmenistan'da oldukça yaygın ve endemik olduğu görülmüştür (9,10). Bu ülkede yapılan çalışmalarda daha çok *L.major*'un yaygın olduğu ve bölgelere göre halkın %1,6 ile %4'ünün kanlarında bu parazite karşı antikor bulunduğu saptanmıştır. Hastanemizin Parazitoloji Laboratuvarının olanakları ile etkenin türü tayin edilemedi. Bilindiği gibi *Leishmania* cinsine bağlı parazitlerin morfolojik olarak tür ayrımları mümkün olmadığından ve lezyonların klinik görünümünün birbirleri ile karışması sebebi ile kesin olarak etkenin hangisi olduğu anlaşılamadı. Ancak lezyonların görünümü ve Türkmenistan'da *L.major*'un yaygın olması göz önüne alınarak, hastalığın bu parazite bağlı olarak gelişmiş olabileceği düşünülmektedir.

A Case of Cutaneous Leishmaniasis Originated from Turkmenia in Van

Abstract : *Cutaneous leishmaniasis is widespread in the South East of Anatolia. It is also sporadically seen in the other parts of Turkey. In this study, a 32 year old male patient who attended to Yüzüncü Yıl University, Faculty of Medicine, Dermatology Polyclinics suffering from ulcers located on the face, the lid of left eye and right deltoid region was introduced. The forediagnosis for the case cutaneous leishmaniasis was approved by the division of Parasitology. According to the history reported by the patient, the ulcers were appeared during his visit to Turkmenia, from where he immediately returned to Turkey and applied to our hospital. 0,2 mm serum physiological was injected around the ulcer on the deltoid region, and then a part of the liquid was drawn back to prepare the smears. The amastigote forms of the parasite was investigated in the macrophage cytoplasm, staining with giemsa soon after the determination of smears with methyl alcohol. The amastigotes were found as groups of two or three outside the macrophage. To treat the patient, 1 ml glucantime (85 mg sb/ml) was injected around each lesion with two days interval between the injections. This case suggests that cutaneous leishmaniasis might be sporadically seen in Turkish patients coming from abroad.*

Key words: *Cutaneous leishmaniasis, Turkmenia, Van*

Kaynaklar

1. Arnold HL, Odom RB, James WD: Parasitic infestations, stings and bites. In: Andrews' Diseases

- of the Skin, 8th Ed. Philadelphia W.B. Saunders Company, 1990, pp: 486-533.
2. Memişoğlu HR, Kotogyan A, Acar MA, Özpoyraz M: Leishmaniosis. İçinde: Dermatoloji. Ed (s).Tüzün Y, Kotogyan A, Aydemir EH, Baransü O: Nobel Tıp Kitabevleri İstanbul, 1994, s: 220-230.
 3. Markel EK, Voge M, John DT: Medical Parasitology, 7th Ed. WB Saunders, Philadelphia, 1992 pp: 148-156.
 4. Unat EK, Yücel A, Altaş K, Samastı M: Unat'ın Tıp Parazitoloji. İnsanın Ökaryonlu Parazitleri ve Bunlarla Oluşan Hastalıkları. İstanbul Üniv Cerrahpaşa Tıp Fak Vakfı Yay, Beşinci baskı İstanbul, 1995, s: 564-590.
 5. Özensoy S, Özbel Y, Alkan MZ, Turgay N, Gül K, Chang KP, Reed SG, Özcel MA: The Current Status of Leishmaniosis in Turkey. Acta Parasitologica Turcica, 21(1) Supp.1: 129, 1997.
 6. Uzun S, Memişoğlu HR: Kutanöz Leishmaniosis. Galenos 1(3): 34-44, 1997.
 7. Görgülü A: Edirne'de Şark çıbanı. T Klin Dermatoloji 8: 46-48, 1998.
 8. Özpoyraz M, Uzun S, Aksungur VL, Memişoğlu HR, Kurt H, Karakaş M: Çukurova bölgesinde Kutanöz leishmaniosis. Turkderm 29: 25-29, 1995.
 9. Goncharov DB, Safianova VM, Gracheva LI: [The current aspects of seroepidemiological research in combined foci of leishmaniosis]. Med Parazitol Mosk (1): 39-42, 1993.
 10. Strelkova MV, Eliseev LN, Ponirovskii EN, Erokhin PI, Rakitskaia TA, Valevich TA et al.: (The isoenzyme identification of Leishmania isolates taken from greater gerbils, sandflies and human patients in foci of zoonotic cutaneous leishmaniosis in Turkmenistan) Med Parazitol Mosk (5):34-7, 1993.

Nörostimülasyon Tedavisinde Alınması Gereken Önlemler ve Tıbbi Görüntüleme Tekniklerinden Faydalanma

Metin Tulgar*, Mustafa Yılmaz**

Özet: Transkütan elektronik nörostimülasyon, ağrının kontrolü amacıyla uzun yıllardır kullanılmaktadır. İmplantasyonla epidural omurilik stimülasyonu ise, hem yaygın dağılımlı kronik ağrının ve bilateral kontrolünde ve hem de periferik vaskular hastalıklar ile motor bozuklukların tedavisinde yerleşmiş bir yöntemdir. Uygulamada yapılan yanlışlar, bazen tedavinin amacından sapmasına yol açmaktadır. Bu çalışmada, güvenli ve etkili bir nörostimülasyon tedavisi için uyulması zorunlu bilimsel esaslar ve önceki çalışmaların sonuçları gözden geçirilmiştir. Ayrıca nöroimplantasyon tedavisinin sonuçlarını değerlendirmekte kullanılan Doppler ultrason, Termografi, Talyum-201 sintigrafisi, Ksenon beyin perfüzyon sintigrafisi, SPECT ve PET gibi tıbbi görüntüleme teknikleri tanıtılmaktadır.

Anahtar kelimeler: TENS, Epidural spinal kord stimülasyonu (ESCS), Tıbbi görüntüleme teknikleri.

Transkütan elektronik nörostimülasyon, ağrı giderilmesinde uzun yıllardır kullanılmaktadır (1). İmplantasyonla epidural omurilik stimülasyonu (epidural spinal cord stimulation) yaygın ve/veya bilateral dağılımlı ağrıların kontrolünde ve vasküler orijinli hastalıklar ile motor disorder bozukluklarda giderek daha geniş bir şekilde uygulanmaktadır (2,3,4). Uygulamada yapılan yanlışlar, bazen tedavinin amacından sapmasına yolaçmaktadır. Klinik performansı kanıtlanmış olsa da, dikkatsiz bir uygulama sonucu bu yöntem, hastaya fayda yerine zarar verebilir (5). Güvenli ve etkili bir tedavi için, gerek transkütan, gerekse perkütan ve implantasyonla stimülasyon uygulamalarında aşağıda sıralanan bazı hususların üzerinde önemle durulmalıdır.

Nörostimülasyon Tedavisinde Dikkat edilmesi Gerekli Hususlar:

1. TENS (transcutaneous electrical nerve stimulation) cihazları, test ameliyatı sonrasında omurilik stimülasyonu için kesinlikle kullanılmamalıdır. Bu amaçla kullanılması gereken perkütan stimülatörün çıkışı 10 mA ile sınırlıdır; oysa TENS cihazlarının maksimum çıkışı 50 mA ila 80 mA arasındadır. Dolayısıyla bir TENS cihazının omurilik test elektroduna bağlanması ölümlü sonuçlanabilecek kazalara neden olabilir.

2. Gerek TENS ve gerekse omurilik stimülatör cihazı uygulamaya başlamadan önce kapalı

*Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi, Biyofizik ABD, Van

**Inönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp ABD, Malatya

Yazışma adresi: Doç. Dr. Metin TULGAR

Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi, Biyofizik ABD, VAN

durumda olmalı, gerekli hazırlıklar (elektrod ve cihaz bağlantıları) tamamlandıktan sonra cihaz açılmalı ve akım şiddeti yavaş yavaş artırılmalıdır. Tedavi sırasında uyarılan bölgede, parestezi (hoş bir karıncalanma) hissedilmesi esastır. Uyarı ne çok hafif, ne de rahatsız edici seviyede olmamalı, akım şiddeti hastanın uyarı eşiği ile tolerans eşiği arasında ayarlanmalıdır. Tolerans eşiği çok düşük ve akımdan hemen rahatsız olan hastalarda tedaviye son verilmelidir.

3. Gebe kadınlar için yöntemin güvenilirliği henüz belirlenmemiş olduğundan hamile hastalarda uygulanmamalıdır.

4. Kalp pili (cardiac pace maker implant) taşıyan hastalar bu cihazları kullanmamalıdır.

5. Implantable nörostimülatör (epidural spinal cord stimulator veya deep brain stimulator) sahibi hastalar MR (manyetik rezonans) işlemine tabi tutulmamalıdır.

6. TENS uygulamasında elektrodlar boyunun ön kısmındaki arteriya karotis bölgesi üzerine konulmamalıdır.

7. TENS uygulamasında nadiren rastlanan ve elektrodların yerleştirildiği yerde oluşan deri alerjisi görülürse tedaviye son verilmelidir.

8. Tedavi için 20 ile 30 dakikalık süre yeterli olup, bu sürenin ortasında polariteyi değiştirerek muhtemel elektroliz etkisini elimine etmekte fayda vardır. Ani şok etkisinden kaçınmak için, bu işlemi yaparken önce cihaz kapatılmalı ve varsa polarite değiştirme anahtarları kullanılarak, yoksa elektrodların yerleri değiştirildikten (böylece polarite ters çevrilmiş olacaktır) sonra cihaz yeniden açılarak akım yavaşça artırılmalıdır.

9. Uzun dönem uygulama öncesinde, değişik stimülasyon tarzları klinikte test edilerek hastaya en yararlı yönteme karar verilmelidir. Liverpool Pain Research Institute tarafından yapılan sistematik mukayeseli çalışmalar göstermiştir ki, ağrı çeken hastalara seçme şansı verildiğinde, tedavi için klasik stimülasyon yerine burst ve HRFM (high rate frequency modulation-yüksek oranlı frekans modülasyonu) uygulamasını tercih etmektedirler (6,7).

10. Bir nörostimülatör cihazı basit bir sinyal jeneratörü değildir. Cihazın çıkışındaki parametreler nörofizyolojik ilkelere uygun değilse, verimsiz ve zararlı olabilir. Bu nedenle, temel tıbbi bilgiden yoksun, nörostimülasyon literatüründen habersiz bir elektrik-elektronik mühendisi, teknikeri veya teknisyenin, sadece klinisyenlerle konuşarak bu tip cihazların dizaynını ve üretimini üstlenmesi son derece tehlikelidir. Bu cihazların alınıp satılması ve kullanımı uzman hekimin tavsiyesi ve kontrolü altında olmalıdır. Omurilik stimülasyonu için test operasyonu bu işi bilen bir nöroşürji, nöroloji, fizik tedavi veya anestezi uzmanı tarafından yapılabilir; implantasyon operasyonu ise, kesinlikle bu konuda eğitilmiş bir nöroşürji uzmanınca üstlenilmelidir. Bu konular Avrupa ve A.B.D.'de olduğu gibi yasal düzenleme ile denetlenmelidir.

Stimülasyon Tedavisinde Tıbbi Görüntüleme Tekniklerinden Faydalanma:

Omurilik stimülasyonu sonucu ortaya çıkan hemodinamik değişiklikler Doppler ultrason, Termografi, Talyum-201 sintigrafisi, Ksenon beyin perfüzyon sintigrafisi, beyin SPECT (single photon emission computed tomography) ve PET (positron emission tomography) görüntülemeleri ile izlenebilir.

Doppler ultrason stimülasyon sırasında artan maksimum kan akış hızını ve normale dönen pulse eğilimini, Termografi ise ağırlı alanda belirgin bir ısı artışı gösterir. Talyum-201 sintigrafisiyle daha önceden hipovaskularize alanlarda kas perfüzyonundaki artış izlenmektedir (8).

Radyoksenon verilerek yapılan beyin perfüzyon çalışmasıyla servikal spinal kord stimülasyonuna cevap olarak beyin kan akımındaki artış gösterilmiştir (9).

Nörovejetatif sistem bozukluğu olan bir hastaya F-18 FDG (fludeoksiglukoz) verilerek alınan beyin PET görüntülemesinde, servikal spinal kord stimülasyonu öncesi serebral korteksde bölgesel glukoz metabolizmasının hızı çok daha yavaş iken, stimülasyon sonrasında arttığı gözlenmiştir. Aynı şekilde beyin kan akımının I-

123 IMP (iyodoamfetamin) SPECT ile incelenmesinde beyin perfüzyonunun glukoz metabolizmasındaki artışla hemen hemen aynı paterne sahip olduğu izlenmiştir. PET ve SPECT ile elde edilen bulgular servikal kord stimülasyonunun serebral glukoz metabolizmasını aktive ettiğini ve bunu da beyin kan akımında artışın takip ettiğini düşündürmektedir (10).

Broseta ve arkadaşlarının yaptığı çalışmalarda, çeşitli düşük beyin perfüzyon sendromu olan hastalarda bir haftalık yüksek servikal (C1-C2) spinal kord stimülasyonundan sonra alınan MR (manyetik rezonans) görüntülerinde, öncekine göre herhangi bir değişiklik izlenmemiş; ancak SPECT bulguları perilezyonal alanda perfüzyon artışını göstermiştir (11).

Precautions for Neurostimulation Therapy and Utilisation of Medical Imaging Technics

Abstract: Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) has long been used to relieve pain. Epidural spinal cord stimulation (ESCS) is also an established surgical procedure for the treatment of peripheral vascular disease and motor disorders as well as the management of extensive and bilateral persistent pain. Caos in this field sometimes misleads this otherwise clinically accepted method. In this study, the relevant scientific basis and the findings of previous studies, that have to be considered for safe and effective neurostimulation therapy, are reviewed. Several medical imaging technics, such as ultrasound Doppler, Thermography, Scintigraphy with 201Tl, Xenon-CBF, SPECT and PET, employed to evaluate the results of ESCS, are also presented.

Key words: TENS, epidural spinal cord stimulation (ESCS), medical imaging technics.

Kaynaklar

1. Miles JB: Electrical stimulation for the relief of pain. Ann R Coll Surg Engl 66:108-112, 1984.
2. Sheally CN, Mortimer JT, Reswick J: Electrical inhibition of pain by stimulation of the dorsal column: preliminary preclinical reports. Anaesth Analg 46: 489-491, 1967.
3. Jacobs MJ, Jorning PJ, Beckers RC, Ubbink DT, Van-Kleef M, Slaaf DW, Reneman RS: Foot salvage and improvement of microvascular blood flow as a result of epidural spinal electrical stimulation. J Vasc Surg 12: 354-360, 1990.
4. Barolat G, Mykelbust JB, Hemmy DC, Wenninger W: Immediate effects of spinal cord stimulation in spinal spasticity. J Neurosurg 62: 558-562, 1985.
5. Tulgar M: Advances in electrical nerve stimulation techniques to manage chronic pain: An overview. Advances Therapy 9: 366-372, 1992.

6. Tulgar M, McGlone F, Bowsher D, Miles JB: Comparative effectiveness of different stimulation modes in relieving pain. Part II: A double blind controlled clinical trial. *Pain* 47: 157-162, 1997.
7. Tulgar M, McGlone F, Bowsher D, Miles JB: Comparative effectiveness of different stimulation modes in relieving pain. Part I: A pilot study. *Pain* 47:151-155, 1991.
8. Roldan P, Joanes V, Santamaria J, Barcia Salorio JL, Carbonell C, Tejerina E: Hemodynamic changes from spinal cord stimulation for vascular pain. *Acta Neurochir Suppl Wien* 39: 166-169,1987.
9. Hosobuchi Y: Treatment of cerebral ischemia with electrical stimulation of the cervical spinal cord. *PACE Pacing Clin Electrophysiol* 14: 122-126, 1991.
10. Momose T, Matsui T, Kosaka N, Ohtake T, Watanebe T, Nishiawa J, Abe K, Taraka J, Takakuru K, Iio M: Effect of cervical spinal cord stimulation (cSCS) on cerebral glucose metabolism and blood flow in a vegetative patient assessed by positron emission tomography (PET) and single photon emission computed tomography (SPECT). *Radiat Med* 7: 243-246, 1993;
11. Broseta J, Garcia March G, Sanchez Ledesma MJ, Goncalves J, Silva I, Barcia JA, Llaser JL, Barcia Salorio JL: High cervical spinal cord electrical stimulation in brain low perfusion syndromes. *Stereotact Func Neurosurg* 62: 171-178, 1994.